

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA EDUCATIVA

ESTRATEGIAS Y APORTES A LA
PRAXIS PSICOEDUCATIVA

AUDITORIO USFA
AV. 20 DE OCTUBRE
ESQ. BELISARIO SALINAS

2-3-4
JUN 2022

Memoria

Editado por el Instituto de Investigación e Interacción Social de la
Universidad Privada San Francisco de Asís

1er Congreso Internacional de Psicología Educativa Estrategias y Aportes a la Praxis Psicoeducativa

Memoria

Compiladores

- Prof. Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD.
 - o Director Instituto de Investigación e Interacción Social – Universidad Usfa
- MSc. Paola Ramos Marca
 - o Jefa de Carrera de Psicología- Universidad Usfa

Documento Digital

DL: 4-1-4084-2024

ISBN: 978-9917-9753-0-4

DOI: 10.5281/zenodo.11658474

1ra edición

La Paz, junio 2024

Edición con fines académicos no lucrativos

Universidad Privada San Francisco de Asís
Instituto de Investigación e Interacción Social
Carrera de Psicología

Correo electrónico: iiis@usfa.edu.bo
www.usfa.edu.bo

La presente publicación ha sido gracias al esfuerzo conjunto entre la Dirección del Instituto de Investigación e Interacción Social y Jefatura de la Carrera de Psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Las opiniones expresadas aquí corresponden a sus autores y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Universidad Privada San Francisco de Asís

Indice

Afiche oficial del Congreso	8
1.- Presentación	9
2.- Objetivos del Congreso.....	10
3.- Ejes temáticos del Congreso	10
4.- Comité Honorífico	10
5.- Autoridades del Congreso.....	10
6.- Comité Organizador.....	11
7.- Comité Académico Científico.....	11
8.- Resolución Rectoral	12
9.- Expositores del congreso	14
10.- Resúmenes de las ponencias	19
Evaluación Del Sexismo En El Espacio Educativo	20
Expositora: Vicenta Rodríguez Martín (España)	
Educar para la Participación a Través de la Animación Sociocultural	22
Expositor: Víctor Juan Ventosa Pérez (España)	
Animando los Procesos Educativos: Participación, Democracia y Horizontalidad.....	24
Expositor: Alberto Castellano Barragán (España)	
Lo Lúdico en la Praxis Socioeducativa.....	26
Expositor: Fabián Vilas Serna (Uruguay)	
Animación Sociocultural y Procesos Formativos con Adolescentes en Riesgo de Violencia en Tiempos de Covid 19.....	28
Expositor: Luciano Castro (Perú)	
Educación Especial y el Acompañante Escolar En Alemania	30
Expositor: Peter Jochen Hoegen (Alemania)	

Fortalezas del Carácter y Competencias Socioafectivas: Aportes Para Mejorar El Bienestar En Las Escuelas.	32
Expositor: Joaquín Sepúlveda Aravena (Chile)	
El Mediador Intercultural, un Promotor de Vínculos Entre la Escuela, la Familia y la Comunidad	34
Expositora: Cristiana Pizarro Madureira (Portugal)	
Del Postgrado a la Guardería: Posicionando a la Primera Infancia desde la Psicología Educativa	36
Expositora: Rocío de los Ángeles Peredo Videá	
Modelo de Intervención y Funciones de Trabajo del Psicólogo Educativo en Unidades Educativas Públicas en la Ciudad De El Alto	39
Expositora: Andrea del Carmen Torrez Troncoso	
Prevención de las Dificultades del Aprendizaje en el Área de las Matemáticas con Relación a las Funciones Ejecutivas	41
Expositora: Gabriela Ticona Chambi	
Implementación e Impacto de la Psicología en el Ámbito Educativo.....	43
Expositora: Gabriela Alejandra Valencia	
Detección, Evaluación de Problemas de Aprendizaje Para Padres y Maestros	45
Expositora: Guilde Ximena Mallo Duran	
Aprendamos a Diferenciar las Dificultades de Aprendizaje y Los Trastornos del Desarrollo	47
Expositor: Luis Miguel Rivera Soza	
Familia, La Clave Para Superar las Dificultades de Aprendizaje en Pandemia.....	49
Expositora: Malena Jiménez Aponte	

Importancia de la Detección y Diagnóstico Temprano de las Dificultades en el Aprendizaje	51
Expositor: Miguel Ángel Ramírez Flores	
Percepción de los Profesionales en Educación Respecto a la Importancia de la Educación Inclusiva.....	53
Expositora: Miroslava Andrea Landivar Glasinovic	
La Violencia Sexual en Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes	55
Expositora: Neidy Torrez Pérez	
Estrategias de Neuromotivación para la Actividad Física y Deporte en Estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata.....	57
Expositor: Isidro Ramos Tancara	
Estrategias para la Intervención Psicoeducativa en Personas con Discapacidad para su Inclusión en el Entorno Biopsicosocial	59
Expositora: Seidi Neive Tarqui Hurtado	
Evaluación, Intervención y Atención Psicoeducativa de las Dificultades de Aprendizaje	62
Expositora: Adriana Siñani Tancara	
Un Modelo de Intervención y Funciones del Psicólogo Educativo en Unidades Educativas Públicas de la Ciudad de El Alto.....	64
Expositora: Andrea del Carmen Torrez Troncoso	
Evaluación del Razonamiento Analógico en Niños de Quinto de Primaria de la Unidad Educativa Piloto Bolivia Ciudad de El Alto	66
Expositora: Beatriz Botello Espinoza	
Estrategias Psicoeducativas para Mejorar el Aprendizaje Virtual	69
Expositora: Bemar del Pilar Ocaña López	

Dificultad para Identificar un Proceso de Duelo, Desde la Educación Virtual	71
Expositora: Cinthia Daniela Quispe Aruhiza	
Ruta Crítica, su Importancia en la Atención de Abuso Sexual /Violación a Niños, Niñas y Adolescentes.....	73
Expositora: Ines Daniela Echeverria Albarracín	
La Dimensión Social de la Educación y la Teleología de la Psicología Educativa en el Sistema Educativo de Bolivia.....	75
Expositor: Jorge A. Mollo	
Violencia Sexual Infantil en Bolivia en Tiempos de Pandemia.....	77
Expositora: Leisbeth Tibisay Quipildor Saavedra	
Identificación, Prevención e Intervención en Casos de Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes ...	79
Expositora: Maribel Paula Gonzales Guzmán	
Educación de Derechos Humanos en la Universidad.....	81
Expositor: Renzo Alejandro Vargas Terrazas	
Estrategias de Evaluación y Orientación Psicopedagógica en Dificultades de Aprendizaje	83
Expositora: Ruth Erlinda Galarza Ocaña	
Detección de las Dificultades de Aprendizaje en la Educación Virtual.....	85
Expositora: Valeria Arleth Rivera Pérez	
De Vuelta a Clases: Metodologías Activas y Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Aplicables en el Aula	87
Expositor: Erick Challgua Gutierrez	
Estrategias Psicoeducativas que Facilitan el Proceso de Enseñanza Aprendizaje: Niños con TDA y TDAH.	91
Expositora: Karim Molina Rodríguez	

Estrategias Psicoeducativas que Facilitan el Proceso de Aprendizaje-Enseñanza.....	93
Expositora: Cristy Ivana Carrasco Patzi	
Procesos De Inclusión Educativa A Personas Con Discapacidad.....	95
Expositora: Juana Miriam Fernández Sánchez de Argani	
Prevención de Dificultades en el Aprendizaje: Lecto-Escritura	97
Expositora: Flora Condori Mamani	
El Mérito de la Psicología Educativa en el siglo XXI en el Progreso Enseñanza Aprendizaje	99
Expositora: Victoria Luz Vertiz Vargas	
Orientación Vocacional, Profesional Y Proyecto De Vida	101
Expositora: Sheril Andrea Pérez Parada	
Proyecto de Vida en Personas con Discapacidad y las Tareas de la Familia como Red de Apoyo	103
Expositor: Freddy Andrés Ponce Valdivia	
La Inclusión Educativa En La Formación Del Psicólogo Educativo	106
Expositor: Luis M. Calvo Cortez	
Razones Para la Incorporación de la Educación Integral en Sexualidad en el Marco del Programa Tú Decides de CIES	108
Expositora: Gloria Olivia Arauco Lima	
Comunicación No Verbal y Sus Implicaciones En Entornos Educativos	110
Expositora: Cintia Raquel Salas Sánchez	
La Enseñanza De Los Valores En Nuestra Realidad	112
Expositor: Edwin Pocoaca Machaca	

Afiche oficial del Congreso

The poster features a dark blue background with white and yellow accents. At the top, the USFA logo is displayed. The main title, '1ER CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA EDUCATIVA', is written in large, bold, yellow and white letters. Below the title, three yellow circles contain the dates '2-3-4 JUNIO', the text 'MÁS DE 6 PAÍSES', and a photograph of a woman reading to a child. A larger yellow circle at the bottom right contains the text 'LA PAZ BOLIVIA' and a photograph of a city at night with snow-capped mountains in the background. In the bottom left corner, there are logos for RIA and the Colegio de Psicólogos de La Paz, along with a 'MÁS INFO' button and the phone number '73056482'.

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGÍA EDUCATIVA

2-3-4
JUNIO

MÁS DE
6 PAÍSES

LA PAZ
BOLIVIA

MÁS INFO
73056482

RIA
Red Iberoamericana
de Animación Sociocultural

Colegio de Psicólogos
de La Paz

1er Congreso Internacional en Psicología Educativa

Estrategias y aportes a la praxis psicoeducativa

2, 3 y 4 de junio 2022

1.- Presentación

El Instituto de Investigación e Interacción Social (IIIS) de la Universidad Privada San Francisco de Asís (USFA), en coordinación con el Vicerrectorado Académico Nacional y la Jefatura Nacional de la Carrera de Psicología, llevó a cabo con éxito el 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa "Estrategias y aportes a la praxis psicoeducativa". Evento desarrollado del 2 al 4 de junio de 2022 en las instalaciones de la Universidad USFA en la Ciudad de La Paz, Bolivia, este congreso se enmarcó en la Resolución Rectoral REC 008/22 del 7 de febrero de 2022.

Reconociendo la valiosa labor de profesionales destacados en el ámbito de la Psicología Educativa, se conformó un comité de expositores de gran trayectoria. Estos expertos compartieron sus experiencias, investigaciones y evidencia científica, enriqueciendo significativamente el congreso. Se desarrolló durante tres días, ofreciendo una amplia gama de actividades: conferencias magistrales, talleres, seminarios y foros, tanto en modalidad presencial como virtual. La modalidad virtual facilitó la accesibilidad del evento a un público nacional e internacional, ampliando su alcance e impacto. De este modo, se tuvo la participación de profesionales de La Paz, Beni, Potosí, Santa Cruz, Tarija y Oruro, así también participaron profesionales de países como España, Uruguay, Argentina, Portugal, Alemania y Perú.

El 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa contó con el apoyo de dos importantes aliados: el Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz (a nivel nacional) y la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (a nivel internacional). La presencia y participación activa de sus miembros, tanto como expositores como asistentes, contribuyeron significativamente al enriquecimiento del congreso. Esta colaboración interinstitucional permitió fortalecer los vínculos entre la comunidad académica, profesional y social, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en el campo de la Psicología Educativa.

El 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa "Estrategias y aportes a la praxis psicoeducativa" constituyó un éxito, reuniendo a profesionales de diversas latitudes y disciplinas para abordar temas de gran relevancia en el ámbito psicoeducativo. Las experiencias compartidas, las investigaciones presentadas y las discusiones generadas permitieron reflexionar sobre el papel crucial de la Psicología Educativa en el desarrollo integral de los estudiantes y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Este congreso representa un hito importante en el camino hacia la consolidación de la Psicología Educativa como una disciplina fundamental para el bienestar individual y social. Los aprendizajes y aportes obtenidos servirán como base para continuar impulsando investigaciones, desarrollando estrategias innovadoras y fortaleciendo la praxis profesional en este campo.

2.- Objetivos del Congreso

- Promover la participación del profesional en psicología educativa en la socialización de sus estrategias de intervención
- Analizar estrategias innovadoras que se implementan en los contextos escolares, en pro de la prevención de problemáticas psicoeducativas.

3.- Ejes temáticos del Congreso

- EJE 1. La animación sociocultural y didáctica de la participación
- EJE 2. Prevención de problemas y dificultades en el aprendizaje
- EJE 3. Procesos de inclusión educativa a personas con discapacidad
- EJE 4. Estrategias psicoeducativas, que facilitan el proceso de aprendizaje-enseñanza
- EJE 5. La formación continua, como eje fundamental para la calidad educativa
- EJE 6. Orientación vocacional, profesional y proyecto de vida
- EJE 7. La investigación, como eje articulador de la actualización profesional
- EJE 8. Leyes, decretos y códigos, que orientan el accionar ético del profesional psicólogo

4.- Comité Honorífico

Conformado por las autoridades nacionales de la Universidad Privada San Francisco de Asís.

- MSc. Jorge Dorado Quiroga - Rector de la Universidad Privada San Francisco de Asís
- Ing. Katerina Rico Cernohorska – Vicerrectora Académica Nacional de la Universidad Privada San Francisco de Asís

5.- Autoridades del Congreso

Responsables del desarrollo del Congreso

- Presidente: Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD.: Director del Instituto de Investigación e Interacción Social de la Universidad Privada San Francisco de Asís
- Secretaría General: Lic. Paola Ramos Marca: Jefe Nacional de Carrera de Psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís

6.- Comité Organizador

- Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza PhD.: Director del Instituto de Investigación e Interacción Social de la Universidad Privada San Francisco de Asís
- Lic. Paola Ramos Marca: Jefa Nacional de Carrera de Psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís
- Dr. Víctor Mattos Belmonte: Secretario Académico Nacional de la Universidad Privada San Francisco de Asís – La Paz

7.- Comité Académico Científico

A nivel Internacional

- Dra. Vicenta Rodríguez Martín (España)
- Lic. Juan Tomás Latasa Lerga (España)
- Lic. Clelia Sassatelli (Argentina)

A nivel Nacional

- Dr. Carlos Jorge Landaeta Mendoza (La Paz- Bolivia)
- Lic. Paola Ramos Marca (La Paz- Bolivia)
- Dra. Rocío Peredo Videá (La Paz- Bolivia)
- MSc. Flora Condori Mamani (La Paz- Bolivia)
- MSc. Cristy Ivana Carrasco (La Paz- Bolivia)
- Lic. Karim Molina (La Paz- Bolivia)
- Lic. Juana Fernández Sánchez (La Paz- Bolivia)
- MSc. Victoria Luz Vertiz Vargas (Santa Cruz – Bolivia)
- Lic. Malena Jiménez Aponte (Santa Cruz – Bolivia)
- Lic. Neidy Torrez Pérez (Beni- Bolivia)
- Lic. Fanny Luz Guzmán Saavedra (Cochabamba – Bolivia)

8.- Resolución Rectoral

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

**RESOLUCIÓN RECTORAL
REC 008/22**

**CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL
1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA
GESTIÓN 1- 2022**

VISTOS:

- La propuesta presentada por Vicerrectorado Académico Nacional, el Instituto de Investigación e Interacción Social y la Carrera de Psicología de la Universidad Privada San Francisco de Asís – USFA, sobre el Congreso Internacional de Psicología Educativa.
- La solicitud de autorización para la realización del 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa, en 1er Semestre de la Gestión 2022, de acuerdo al Proyecto elaborado para el efecto.

CONSIDERANDO

- Que se cumplió con los procedimientos de revisión del Proyecto: 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa por Vicerrectorado Académico Nacional, el Instituto de Investigación e Interacción Social y la Jefatura de Carrera de Psicología.
- Que, en consecuencia, corresponde convocar a los docentes investigadores de la Carrera de Psicología de las Sedes USFA de La Paz, El Alto, Tupiza y Villazón; contemplando además la invitación a profesionales destacados en psicología educativa y en el área de la educación, tanto a nivel nacional, como a nivel internacional.
- Que el Rector de la USFA, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Orgánico de la Universidad, tiene la atribución de dictar Resoluciones para crear y/o actualizar-modificar procedimientos internos de la Universidad; para crear mecanismos que permitan facilitar y simplificar las operaciones internas de la Universidad, estableciendo los lineamientos que se requieran para tal efecto.

POR LO TANTO:

 El Rector de la Universidad Privada San Francisco de Asís, en uso de sus atribuciones conferidas por normativa correspondiente;

RESUELVE

- 1° Aprobar el Proyecto del 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa presentado por Vicerrectorado Académico Nacional, Instituto de Investigación e Interacción Social y la Jefatura de Carrera de Psicología
- 2°. Disponer el apoyo de las áreas competentes dentro de la Universidad, para el desarrollo óptimo de las actividades concernientes a la ejecución del 1er Congreso Internacional de Psicología Educativa
3. Ante la emergencia sanitaria a nivel mundial, se dispone la realización del Congreso, en las modalidades presencial y virtual

Es dado en la ciudad de La Paz, a los 7 días del mes de febrero de 2022 años

Comuníquese, regístrese y archivase

Msc. Jorge E. Dorado Quiroga
RECTOR
Universidad Privada San Francisco de Asís

9.- Expositores del congreso

Expositores Internacionales

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: EVALUACIÓN DEL SEXISMO EN EL
ESPACIO EDUCATIVO

Prácticas y estrategias que facilitan la promoción del empoderamiento
en estudiantes mujeres, dentro de establecimientos educativos

VICENTA RODRIGUEZ MARTÍN
Universidad Castilla – La Mancha

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: EDUCAR PARA LA PARTICIPACIÓN

Educar para la participación a través de la Animación
Sociocultural

VICTOR JUAN VENTOSA PÉREZ
Universidad Pontificia de Salamanca

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: ANIMANDO LOS PROCESOS EDUCATIVOS

Participación, democracia y horizontalidad

ALBERTO CASTELLANO BARRAGÁN
Instituto De Educación Secundaria – Virgen de la Esperanza

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: PRAXIS SOCIOEDUCATIVA

Lo lúdico en la praxis socioeducativa

FABIÁN VILAS SERNA
Colectivo Centro Recreándonos

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: LUDOTERAPIA TRANSCULTURAL

El juego como herramienta de construcción

JUAN TOMÁS LASATA LERGA
Red Iberoamericana de Animación Sociocultural

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
PROCESOS FORMATIVOS

Animación Sociocultural y Procesos Formativos con Adolescentes
en Riesgo de Violencia en tiempos de Covid 19

LUCIANO CASTRO
Pontificia Universidad Católica del Perú

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: ORIENTAR EN TIEMPOS DE DESORIENTACIÓN

¿Es posible encontrar un sentido, vocación o proyecto de
vida con jóvenes en situación de vulnerabilidad?

CLELIA SASSATELI
Universidad Nacional de Misiones

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: EDUCACIÓN ESPECIAL

Educación especial y el acompañante escolar en Alemania

PETER JOCHEN HOEGEN
Centro de Psicólogos Voluntarios

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: FORTALEZAS DEL CARÁCTER Y
COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS

Aportes para mejorar el bienestar en las escuelas

JOAQUÍN SEPÚLVEDA ARAVENA
Centro de Educación Emocional & Psicoterapia
Universidad de La Laguna

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: EL MEDIADOR INTERCULTURAL
Un promotor de vínculos entre la escuela, la familia y la
comunidad

CRISTIANA DE SOUSA PIZARRO BRAVO MADUREIRA
Instituto Politécnico de Leiria - Portugal

Expositores de Bolivia

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: DEL POSTGRADO A LA GUARDERÍA
El valor de la Primera Infancia desde la Psicología Educativa

ROCÍO DE LOS ÁNGELES PEREDO VIDEA
Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de Psicología

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: GABINETE PSICOEDUCATIVO
El gabinete Psicoeducativo y su vinculación con la comunidad Educativa, retos y perspectivas

CARLOS JORGE LANDAETA MENDOZA
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA
La realidad de la inclusión educativa en Educación Superior en Bolivia

PAOLA RAMOS MARCA
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: METODOLOGÍAS EDUCATIVAS
Metodologías educativas participativas e innovadoras en entornos educativos y comunitarios

SICELLI FRANCISCA GANTIER ALIAGA
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: EDUCACIÓN INCLUSIVA
Educación inclusiva de personas con Síndrome de Down, Experiencia y Desafíos

ANA FABIOLA ACHÁ ACERO

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: NEUROEDUCACIÓN
El nuevo reto en la educación

PAOLA RICALDE SAAVEDRA
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: APRENDIZAJE EN NIÑOS CON TDA Y TDAH
Estrategias psicoeducativas que facilitan el Proceso de Enseñanza

KARIM MOLINA RODRIGUEZ
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Estrategias Psicoeducativas que facilitan el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje

CRISTY IVANA CARRASCO PATZI
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: PROGRESO DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El mérito de la Psicología Educativa en el Siglo XXI en el progreso de la enseñanza y aprendizaje

VICTORIA LUZ VERTIZ VARGAS

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: PROCESOS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
¿HASTA DONDE SE AVANZÓ EN BOLIVIA?

CRISTY IVANA CARRASCO
Universidad Privada San Francisco de Asís

KARIM MOLINA RODRÍGUEZ
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: ¿POR QUÉ UN PSICÓLOGO EDUCATIVO NO DEBE DESARROLLAR TERAPIAS EN CONTEXTOS EDUCATIVOS?

MARY ELIZABETH PERALTA
Universidad Privada San Francisco de Asís

PAULA EVA ROSALES
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: CUAN ÚTIL SON LAS PRUEBAS PROYECTIVAS EN LA PRÁCTICA PSICOLÓGICA DENTRO DE CONTEXTOS EDUCATIVOS

FARUK HUGO YAPUR ARTIEDA
Universidad Privada San Francisco de Asís

SICELLI FRANCISCA GANTIER
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: HECHOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Enfoque y procesos de atención en hechos de violencia sexual en establecimientos educativos

DRA. MIRIAM CHURA HUANCA
IJM

LIC. JORGE PAREDES OBLITAS
IJM

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN NIÑOS Y NIÑAS DENTRO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
¿Que hacer frente al conocimiento de casos de violencia sexual en niños y niñas dentro de establecimientos educativos?

FABIOLA VIRACA PÉREZ ROSAS
IJM

JHOSETT ADRIANA HINOJOSA
IJM

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: CONDUCTA DE ESTUDIANTES EN UNIDADES EDUCATIVAS
Análisis de los Problemas de conducta de estudiantes en Unidades Educativas, Post Pandemia por Covid 19

LUIS MIGUEL RIVERA SOZA
Universidad Privada San Francisco de Asís

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA
La inclusión educativa en la formación del psicólogo educativo

LUIS M. CALVO CORTEZ

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: LECTOESCRITURA
Prevención de las dificultades en el aprendizaje

FLORA CONDORI MAMANI
Colegio Departamental de Psicólogos La Paz

USFA Universidad Privada San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: LOS VALORES
La enseñanza de los valores en nuestra realidad

EDWIN POCOACA MACHACA

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: EDUCAR CON AMOR
Estrategias para implementar la escuela de padres y madres desde el enfoque de la disciplina positiva

ANGELA MARITÉ VISCAFÉ AGREDA
Centro de Desarrollo Integral Aliento de vida

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: MENTE FRÁGIL
La mente frágil debemos alimentarla

EDSON MORALES MACÍAS

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: APRENDIZAJE COOPERATIVO
Aprendizaje cooperativo como estrategia pedagógica

SANDRA INDIRA FLORES CARVAJAL
Universidad Boliviana de Informática

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: PROYECTO DE VIDA EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Proyecto de vida en personas con discapacidad y las tareas de la familia como red de apoyo

FREDDY ANDRÉS PONCE VALDIVIA
Universidad católica Boliviana San Pablo

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: DERECHOS HUMANOS
Educación de Derechos Humanos en la Universidad

RENZO ALEJANDRO VARGAS TERRAZAS
Defensoría del Pueblo

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: INCLUSIÓN EDUCATIVA
Procesos de Inclusión Educativa a personas con discapacidad

JUANA MIRIAM FERNÁNDEZ SÁNCHEZ DE ARGANI
Colegio Departamental de Psicólogos La Paz

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Orientación vocacional, profesional y proyecto de vida

SHERIL ANDREA PÉREZ PARADA
Universidad Autónoma del Beni

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN
INTEGRAL EN SEXUALIDAD
Razones para la incorporación de la Educación Integral en Sexualidad en el marco del programa Tú Decides de CIES

GLORIA OLIVIA ARAUCO LIMA
Centro de Investigación, Educación y Servicios

Universidad Privada
San Francisco de Asís

1ER CONGRESO PSICOLOGÍA EDUCATIVA

TEMA: LA FAMILIA Y LAS DIFICULTADES
DE APRENDIZAJE EN PANDEMIA
Familia, la clave para superar las dificultades de aprendizaje en pandemia

MALENA JIMÉNEZ APONTE

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: FUNCIONES DE TRABAJO
DEL PSICÓLOGO EDUCATIVO
Modelo de intervención y funciones de trabajo del psicólogo
educativo en Unidades Educativas públicas en la Ciudad de El Alto

ANDREA DEL CARMEN TORREZ TRONCOSO

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: COMUNICACIÓN NO VERBAL
Comunicación no verbal y sus implicaciones en entornos
educativos

CINTHIA RAQUEL SALAS SANCHEZ

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: REGRESO A CLASES
Metodologías activas y tecnologías de la información y de la
comunicación, aplicables en el aula

ERICK CHALLGUA GUTIERREZ

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: LA PSICOLOGÍA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
Implementación e impacto de la psicología en el ámbito
educativo

GABRIELA ALEJANDRA VALENCIA MOLINA

USFA
Universidad Privada
San Francisco de Asís

**1ER CONGRESO
PSICOLOGÍA EDUCATIVA**

TEMA: VIOLENCIA SEXUAL
La violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes

NEIDY TORREZ PÉREZ

10.- Resúmenes de las ponencias

A continuación, se presentan los resúmenes de cada una de las conferencias desarrolladas durante el Congreso, en éstas, se identifica el título de la ponencia, el nombre del expositor, sus datos de contacto, el resumen de la ponencia, las palabras claves y la lista de referencias.

Evaluación Del Sexismo En El Espacio Educativo

Evaluation of Sexism in the Educational Space

Vicenta Rodríguez Martín (España)

Vicenta-rodiguez@uclm.es

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0000-0003-2477-1574>

Resumen

Los centros educativos en general, y el profesorado en particular, son agentes fundamentales en la socialización de género, entendido éste como el proceso de aprendizaje a través de cuál aprendemos a ser hombres y mujeres en cada uno de los contextos sociales y culturales en que nos desenvolvemos. De ahí, que su papel es clave en la transmisión de valores y estereotipos de género o, por el contrario, también son claros impulsores de la igualdad. En este sentido, el trabajo se centra en el análisis de las actitudes sexistas del profesorado mostrando los resultados hallados en una investigación realizada con 894 docentes de centros educativos no universitarios en España. El instrumento utilizado ha sido el Inventario de sexismo ambivalente de Glick y Fiske (1996) versión de Expósito, Moya y Glick (1998), adaptada y validada al castellano de la prueba original que mide los dos tipos de sexismo (hostil y benevolente): se compone de 22 ítems, estando conformada la subescala de sexismo benévolo por 11 ítems y la subescala de sexismo hostil por 11 ítems. Los hallazgos obtenidos, en cuanto a la presencia o ausencia de actitudes sexistas entre el profesorado participante, apuntan a que sí existen, aún, actitudes sexistas en el profesorado que se manifiestan tanto en su modalidad hostil como benevolente. Los resultados convergen con datos provenientes de otros estudios de alcance nacional e internacional, lo que hace pensar en un problema de alcance global y multidimensional que hay que abordar. De modo claro, emerge que los profesores muestran puntuaciones más altas tanto en sexismo hostil como en sexismo benevolente. Si bien, las profesoras también participan de estas creencias sexistas ya que, aunque las puntuaciones sean más bajas, muestran diferentes grados de acuerdo con estas miradas estereotipadas de roles y cualidades de varones y mujeres. Todo ello evidencia la necesidad de llevar a cabo acciones institucionales y profesionales orientadas a fragmentar los valores culturales androcéntricos que permean en todos los espacios de las sociedades contemporáneas, valores que están en la base de las brechas de género y que sustentan los modelos explicativos de las desigualdades y las violencias de género.

Palabras clave: Actitudes Sexistas, Profesorado

Abstract

Educational centers in general, and teachers in particular, are fundamental elements in gender socialization, understanding gender socialization as the learning process through which we learn to be men and women in each of the social and cultural contexts in which we develop. Hence, their role is key both in the transmission of gender values and stereotypes or, on the contrary, they are also firm promoters of equality. In this sense, this paper focuses on the analysis of sexist attitudes of teachers showing the results found in research conducted with 894 teachers from non-university schools in Spain. The instrument used was the Glick and Fiske (1996) Ambivalent Sexism Inventory from the Expósito, Moya and Glick (1998) version, adapted and validated in Spanish from the original test that measures the two types of sexism (hostile and benevolent): it is composed of 22 items, with the benevolent sexism subscale consisting of 11 items and the hostile sexism subscale of 11 items. The findings obtained regarding the presence or absence of sexist attitudes among the participating teachers, point to the fact that there are still sexist attitudes in the teaching staff, which are manifested both in their hostile and benevolent modalities. The results agree with data from other national and international studies, suggesting a global and multidimensional problem that needs to be addressed. Results show that male teachers show higher scores on both hostile and benevolent sexism. However, female teachers also participate in these sexist beliefs since, although their scores are lower, they show different degrees of agreement with these stereotypical views of male and female roles and qualities. All this evidence the pressing need to carry out institutional and professional actions aimed at fragmenting the androcentric cultural values that permeate all areas of contemporary societies, values that build the basis of gender gaps and that substantiate the explanatory models of gender inequalities and violence.

Keywords: Sexist Attitudes, Teaching Staff

Referencias

- Expósito, F., Moya, M. y Glick, P. (1998). Sexismo ambivalente: medición y correlatos. *Revista de Psicología Social*, 55, 893-905.
- Glick, P. y Fiske, S.T. (1996). The Ambivalent Sexism Inventory: Differentiating Hostile and Benevolent Sexism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 70, 491-512.

Educar para la Participación a Través de la Animación Sociocultural

Educate for Participation Through Sociocultural Animation

Dr. Víctor Juan Ventosa Pérez (España)

vventosap@gmail.com

Universidad Pontificia de Salamanca

Escuela de Animación y Tiempo Libre de Salamanca

<https://orcid.org/0000-0002-1676-5644>

Resumen

El objeto de esta ponencia persigue fundamentar epistemológicamente la Animación Sociocultural (ASC), desde un enfoque empírico alejado de los acercamientos subjetivos y especulativos utilizados generalmente hasta ahora. Para ello se delimitará su objeto de estudio, mediante la metodología del análisis de contenido, partir de las constantes semánticas implícitas y explícitas de sus definiciones y en el objetivo común constatado en la mayoría de los programas y actividades de animación sociocultural analizados hasta la fecha. El resultado de esta investigación permite concluir que la Animación Sociocultural es una Didáctica de la Participación, en la que sus profesionales tienen como misión fundamental y última, la de enseñar a participar a la gente, implicándola en proyectos socioculturales de su interés, mediante metodologías activas y una serie de pautas que es necesario sistematizar.

Palabras clave: Animación Sociocultural, Educación Social, Educación Cívica o Ciudadana, Métodos Activos y Técnicas de Participación.

Abstract

The purpose of this paper is to provide an epistemological foundation for Sociocultural Animation (ASC), from an empirical approach far removed from the subjective and speculative approaches generally used until now. To do this, its object of study will be delimited, through the methodology of content analysis, based on the implicit and explicit semantic constants of its definitions and on the common objective found in most of the sociocultural animation programs and activities analyzed to date. The result of this research allows us to conclude that Sociocultural Animation is a Didactics of Participation, in which its professionals have as a fundamental and ultimate mission, that of teaching people to participate, involving them in sociocultural projects of their interest through active methodologies. and a series of guidelines that need to be systematized.

Keywords: Sociocultural Animation, Social Education, Civic or Citizen Education, Active Methods and Participation Techniques.

Referencias

VENTOSA, Víctor J. (2016): Didáctica de la participación. Madrid, CCS.

VENTOSA, Víctor J. (2018): Métodos activos y técnicas de participación. Madrid, CCS.

Animando los Procesos Educativos: Participación, Democracia y Horizontalidad.

Animating Educational Processes: Participation, Democracy and Horizontality.

Alberto Castellano Barragán (España)

acb029@hotmail.com

Instituto de Educación Secundaria (IES) Virgen de la Esperanza (La Línea de la Concepción)

Cádiz. España

Resumen

La educación como proceso de enseñanza aprendizaje, ha de motivar al alumnado, y que sienta que forma parte del mismo. Hemos diseñado una investigación entre estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior, para detectar si sienten que son participes de sus procesos de enseñanza. A su vez, se proponen para ello nuevas metodologías que se nutren de la Animación Sociocultural, y que, a través de la participación, hace el proceso más dinámico, y centrado la figura del estudiantado como clave para el mismo. Presentaremos algunas experiencias llevadas a cabo en la práctica docente en centros de Andalucía (España) y que, bajo las herramientas de la Animación Sociocultural, ha hecho que se den resultados interesantes en la motivación y participación del alumnado, así como en sus resultados académicos.

Palabras clave: Educación, Animación Sociocultural, Participación, Motivación.

Abstract

Education as a teaching-learning process must motivate students, and make them feel that they are part of it. We have designed an investigation among students of Higher Level Training Cycles, to detect if they feel that they are participants in their teaching processes. In turn, new methodologies are proposed for this that are nourished by Sociocultural Animation, and that, through participation, make the process more dynamic, and centered on the figure of the student body as a key to it. We will present some experiences carried out in teaching practice in centers in Andalusia (Spain) and that, under the tools of Sociocultural Animation, have led to interesting results in the motivation and participation of students, as well as in their academic results.

Keywords: Education, Sociocultural Animation, Participation, Motivation.

Referencias

- Aguilar, M.J. Trabajo Social: Conceptos y Metodología. Madrid: Paraninfo.
- Barbosa, E.F. y Moura, D. (2013). Proyectos educativos y sociales. Planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Madrid: Narcea.
- Bauman, Z. (2007). Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona: Paidós.
- Coll, C. y Solé, J. (2001). Aprendizaje Significativo y Aula Pedagógica, en Revista Candidus, nº 15, pág. 1. Madrid: CERINED, ONG.
- Fernández, M. (2007). La educación como reproducción de la sociedad. Madrid: Pirámide.
- Freire, Paulo (1989) Pedagogia do oprimido. New York: Herder & Herder, 1970 (manuscrito en portugués de 1968). Publicado con prefacio de Ernani Maria Fiori. Río de Janeiro, Paz e Terra, 218 p
- Fuertes, Isabel; Gabarró, Minerva (2013); Una altra mirada a les tutories. Educació emocional a l'escola; Edita Rosa Sensat; Barcelona.
- Hernández., Fernández, C. y Baptista, P. (2007). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.
- Pozo, J. Municio, J. (2006) Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid: Ediciones Morata
- Ventosa, V. (2016). Didáctica de la participación. Madrid: CCS.
- Viche, M. (2015). Una Escuela Sociocultural: La Animación Sociocultural en el Contexto Escolar. Valencia: UAB Unicentro.

Lo Lúdico en la Praxis Socioeducativa The Ludic in the Socio-educational Praxis

Fabián Vilas Serna (Uruguay)

vilas.fabian@gmail.com

Colectivo Centro Recreándonos

<https://orcid.org/0000-0001-5540-3470>

Resumen

El juego es una forma de explorar el mundo, de buscar y de encontrar. Traduce una actitud psicológica directamente vinculada a la imaginación y a la capacidad creadora, ya que pone a prueba nuestras aptitudes para la resolución de situaciones inesperadas, para la invención e instrumenta nuestra capacidad de establecer estrategias. En tanto esto creemos que el juego es el vehículo para lograr toda posibilidad de expresión, de creatividad y fundamentalmente de libertad. Concretamente desde nuestra experiencia cotidiana concebimos al juego como una práctica de libertad y hacia la libertad. En nuestra praxis socioeducativa cotidiana consideramos al juego y al jugar como elementos propios de las culturas de las sociedades que son posibles de transformar en técnicas y estrategias lúdicas para desarrollar y facilitar los procesos de socialización y aprendizajes de las personas en los diversos escenarios y geografías en las cuales estas se encuentren. Dicha transformación del juego y el jugar se sustenta en una perspectiva pedagógica y psicosocial particular. Concretamente planteamos que toda praxis socioeducativa debe sostenerse en la Pedagogía del Acompañar y ser de carácter móvil. Lo pedagógicamente móvil implica poner en crisis modelos ya arcaicos y rígidos de enseñar/educar, a la vez de promover y animar la construcción de estructuras novedosas y escenarios saludables de aprendizaje social.

Palabras clave: Juego, Lúdico, Aprendizaje, Pedagogía, Móvil.

Abstract

Play is a fundamental human experience that serves as a gateway to exploration, discovery, and freedom. It embodies a psychological attitude deeply connected to imagination and creativity, challenging our abilities to resolve unexpected situations, foster innovation, and implement strategic thinking. In this light, we believe that play serves as a vehicle for self-expression, creativity, and, most importantly, freedom. Drawing from our everyday experiences, we conceptualize play as a practice that cultivates and promotes freedom. Within our socio-educational praxis, we recognize play and playing as inherent elements of societal cultures, capable of being transformed into playful techniques and strategies to enhance and facilitate socialization and learning processes for individuals across diverse settings and geographical contexts. This transformation of play and playing is grounded in a specific pedagogical and psychosocial perspective. We posit that any socio-educational praxis should be anchored in the Pedagogy

of Accompaniment and characterized by mobility. Pedagogical mobility entails challenging outdated and rigid models of teaching and education, while simultaneously promoting and encouraging the construction of innovative structures and healthy environments for social learning.

Keywords: Game, Playfulness, Learning, Pedagogy, Mobility.

Referencias

Vilas, F. (2020). La recreación: una vivencia humanizadora en y del tiempo. En J. A. Caride, M. B. Caballo y R. Gradañlle (Coords.), *Tiempos, educación y ocio en una sociedad de redes* (pp. 171-188). Octaedro. <https://doi.org/10.36006/16264-10>

Animación Sociocultural y Procesos Formativos con Adolescentes en Riesgo de Violencia en Tiempos de Covid 19

Sociocultural Animation and Training Processes with Adolescents at Risk of Violence in Times of Covid 19

Luciano Castro (Perú)

jlcastro@pucp.pe

Pontificia Universidad Católica del Perú

Dirección de Formación Continua

Resumen

La ponencia a presentar recoge las experiencias de intervenciones desde la Animación Sociocultural en Perú, desde diferentes expresiones de la Cultura, en este caso tres de ellas, las artísticas: Música, Danza y Teatro. Las mismas que dirigidas a adolescentes en edad escolar, muestran las posibilidades de aporte participativo en estos grupos etáreos y con mayor contundencia en periodos que han dado lugar a asumir procesos de confinamiento, aislamiento, pero en donde el valor agregado ha sido el contar con la relevancia y aporte de la virtualidad. En nuestra condición de Doc. fundador y conductor de la materia Buenas Prácticas de la Animación Sociocultural del histórico Diplomado de Animación Sociocultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hemos tenido la oportunidad de ir integrando información sobre el quehacer y proyección desde las diferentes entidades en el caso de las expresiones referidas y en especial la del contexto actual, donde no solo ponderamos el hecho sanitario como punto de atención, sino otro mucho más sensible el de la violencia el que presente desde lo físico, lo psicológico y lo sexual, dentro de los más relevante, es inherente a la familia y por lo tanto a los hijos y en esta dimensión a los adolescentes y mucho más en el ámbito escolar. Se podría pensar que lo virtual contrarresta las posibilidades de violencia entre pares adolescentes, esto no es así ya que los niveles de acoso, hostigamiento, agresión han tenido otras dimensiones. Es así que en este marco el valor productivo al tiempo libre es altamente relevante y las propuestas implementadas o/y adaptadas han permitido ubicar la relevancia del desarrollo de actividades artísticas en el adolescente. La exposición nos permitirá ubicar un abanico de posibilidades de acción, el mostrar de manera concreta resultados, los cuales desembocan en brindar sustento a dos aspectos relevantes de nuestro análisis: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN, como ejes de respuesta ante problemáticas álgidas y donde la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL es el mayor exponente.

Palabras clave: Adolescentes, Riesgo, Violencia, Prevención, Promoción

Abstract

The paper to be presented collects the experiences of interventions from the Sociocultural Animation in Peru, from different expressions of Culture, in this case three of them, the artistic ones: Music, Dance and Theater. The same ones aimed at adolescents of school age, show the possibilities of participatory contribution in these age groups and with greater forcefulness in periods that have given rise to assuming processes of confinement, isolation, but where the added value has been to have the relevance and contribution of virtuality. In our capacity as Doc. founder and driver of the subject Good Practices of Sociocultural Animation of the historical Diploma of Sociocultural Animation of the Pontifical Catholic University of Peru, we have had the opportunity to integrate information about the work and projection from the different entities in the case of the referred expressions and especially that of the current context, where we not only weigh the health fact as a point of attention, but another much more sensitive one, that of violence, which presents from the physical, psychological and sexual aspects, among the most relevant, is inherent to the family and therefore to children and in this dimension to adolescents and much more in the school environment. It could be thought that the virtual counteracts the possibilities of violence between adolescent peers, this is not the case since the levels of harassment, harassment, aggression have had other dimensions. Thus, in this framework, the productive value of free time is highly relevant and the proposals implemented or/and adapted have made it possible to locate the relevance of the development of artistic activities in adolescents. The exhibition will allow us to locate a range of possibilities for action, concretely showing results, which lead to supporting two relevant aspects of our analysis: PREVENTION AND PROMOTION, as axes of response to critical problems and where SOCIOCULTURAL ANIMATION is the greatest exponent.

Keywords: Adolescents, Risk, Violence, Prevention, Promotion

Referencias

- Echeburua, E. (1999) "Como se puede prevenir la violencia en la pareja" - Manual de Violencia Familiar. Madrid, Siglo XXI de Editores.
- Jácome, P (2014) Influencia de la Música Moderna en la conducta de los adolescentes -Universidad Central del Ecuador.
- Santelices, L. (2000). Hijos educados en familias monoparentales: un desafío educativo para la escuela. Ponencia Facultad de Educación. PUC,Santiago de Chile.
- Ventosa, V.J.(2004): Métodos Activos y Técnicas de Participación, CCS, Madrid.

Educación Especial y el Acompañante Escolar En Alemania

Special Education and School Companion in Germany

Peter Jochen Hoegen (Alemania)

Peter-hoegen@gmx.net

Centro de Psicólogos Voluntarios / Caritas Pastoral Social Tarija-Bolivia

<https://orcid.org/0000-0001-5991-8172>

Resumen

Esta presentación narra la experiencia laboral como acompañante escolar en el sistema de educación especial de Alemania, desarrollada entre los años 2017 y 2018. Se aborda aspectos como la organización del sistema educativo, la coordinación del equipo multidisciplinario dentro de la escuela y las tecnologías modernas que facilitan la comunicación y la enseñanza. Estas tecnologías se utilizan como herramientas específicas para el acompañamiento de niños y adolescentes con necesidades especiales que requieren apoyo adicional en su desarrollo integral. Se ofrece una visión holística de la vida diaria escolar, junto con una mirada profunda al rol del acompañante escolar, quien debe articular diversas fortalezas y aplicarlas en el ámbito de la intervención conductual. Para ello, se presenta técnicas de intervención cognitivo-conductuales para incrementar, mantener, reducir o extinguir conductas en niños y adolescentes. La experiencia de acompañamiento se centró en un adolescente con Asperger y TDAH y un niño con trastorno del espectro autista (TEA) de nivel 3.

Palabras clave: Educación Especial, Acompañamiento Escolar, Autismo, Alemania

Abstract

This presentation delves into the personal experience of working as a school companion within the special education system in Germany from 2017 to 2018. The organization of the education system, the coordination of the multidisciplinary team within the school, and the modern technologies that facilitate communication and teaching will be presented. These technologies serve as designated items for the accompaniment of children and adolescents with special needs who require additional support in their integral development. A holistic picture of daily school life will be conveyed, along with an in-depth look at the role of the school companion, who must articulate different strengths and apply them within behavioral intervention. To this end, cognitive-behavioral intervention techniques will be showcased to increase, maintain, reduce, or extinguish child and adolescent behavior. The accompaniment was carried out for an adolescent with Asperger's and ADHD and a child with autism spectrum disorder (ASD) level 3.

Keywords: Special Education, School accompaniment, Autism, Germany

Referencias

- Dworschak, W. (2012a). Schulbegleitung (p. 91). Ludwig-Maximilians Universität München.
- Paniagua Gonzales, M. N. R. (2017). Técnicas de intervención en la conducta infantil. Editorial Instituto Internacional de Ciencias de la Educación
- Sánchez Aneas, A. (s/f). Trastorno del espectro autista. evaluación, diagnóstico e intervención educativa y familiar

Fortalezas del Carácter y Competencias Socioafectivas: Aportes Para Mejorar El Bienestar En Las Escuelas.

Character Strengths and Socioaffective Competencies: Contributions To Improve Well-being In Schools.

Joaquín Sepúlveda Aravena (Chile)

ps.joaquinsepulveda@gmail.com

Centro de Educación Emocional & Psicoterapia – CEDEMOP; Grupo de Investigación Universidad de La Laguna.

<https://orcid.org/0000-0001-8757-06521>

Resumen

Las fortalezas del carácter se conciben como rasgos positivos de la personalidad, y contemplan sentimientos, pensamientos, y acciones que contribuyen al bienestar en los niveles individual y social (Peterson & Seligman, 2004). Se plantean 24 fortalezas agrupadas en seis virtudes (Park, 2004). Estas fortalezas y virtudes corresponden al modelo Values in Action (VIA) y son la respuesta a la clasificación del DSM (Peterson & Seligman, 2004). El desarrollo de las fortalezas de carácter mejora el funcionamiento y el bienestar de las personas, los grupos y las instituciones (Cosentino, 2010; Peterson & Seligman 2004). Por otro lado, la educación emocional es una estrategia que facilita el proceso de aprendizaje-enseñanza, actuando como puente entre cogniciones y afectos. Refiere a la promoción de procesos intencionales y sistemáticos de enseñanza-aprendizaje mediante el cual los estudiantes desarrollan su inteligencia emocional y social, de modo que se alcance la necesaria colaboración entre emoción y razón, una estabilidad afectiva relativa y una relación sana con los demás. Sin embargo, desde el enfoque de Rodríguez (2018), se prefiere denominar a esa propuesta como educación socioafectiva, con el aporte de algunos matices diferenciales no sólo en terminología, sino que de contenido destacando que su contraste principal con el enfoque anterior está, por un lado, en su carácter integrado de las dimensiones personales, abarcando no solo aspectos emocionales y sociales, sino que además, otros aspectos vinculados con la vida afectiva de la persona (autoestima, autonomía, realización, etc.); y por otro lado, en que contempla una serie de contenidos educativos que abarcan otras dimensiones de la personalidad de los escolares, citando como ejemplo, los valores, las actitudes y las habilidades socioafectivas (Rodríguez, 2018). Se presentará la propuesta desarrollada por CEDEMOP, a nivel teórico y aplicado, basada en el Modelo Emocreativo Competencial (Educación Socioafectiva) y las Fortalezas del Carácter (Psicología Positiva), la cual pretende aportar al mejoramiento del bienestar de las comunidades educativas de Latinoamérica y el Caribe.

Palabras claves: Fortalezas del carácter; educación socioafectiva; inteligencia emocional; psicología positiva; bienestar.

Abstract

Character strengths are conceived as positive personality traits, and include feelings, thoughts, and actions that contribute to well-being at the individual and social levels (Peterson & Seligman, 2004). There are 24 strengths grouped into six virtues (Park, 2004). These strengths and virtues correspond to the Values in Action (VIA) model and are the response to the DSM classification (Peterson & Seligman, 2004). The development of character strengths improves the functioning and well-being of individuals, groups and institutions (Cosentino, 2010; Peterson & Seligman 2004). On the other hand, emotional education is a strategy that facilitates the learning-teaching process, acting as a bridge between cognitions and affects. It refers to the promotion of intentional and systematic teaching-learning processes through which students develop their emotional and social intelligence, so that the necessary collaboration between emotion and reason, relative affective stability and a healthy relationship with others are achieved. However, from the approach of Rodríguez (2018), it is preferred to call this proposal socio-affective education, with the contribution of some differential nuances not only in terminology, but also in content, highlighting that its main contrast with the previous approach is, for on the one hand, in its integrated nature of personal dimensions, encompassing not only emotional and social aspects, but also other aspects linked to the person's affective life (self-esteem, autonomy, achievement, etc.); and on the other hand, in that it contemplates a series of educational contents that cover other dimensions of the personality of schoolchildren, citing as an example, values, attitudes and socio-affective skills (Rodríguez, 2018). The proposal developed by CEDEMOP will be presented, at a theoretical and applied level, based on the Emocreative Competence Model (Socio-affective Education) and Character Strengths (Positive Psychology), which aims to contribute to the improvement of the well-being of educational communities in Latin America and the Caribbean.

Keywords: character strengths; socio-affective education; emotional intelligence; positive psychology; wellbeing.

Referencias

- Cosentino, A. (2010). Las fortalezas del carácter. En A. Castro Solano (Comp.), *Fundamentos de psicología positiva* (pp. 111-135). Paidós.
- Park, N. (2004). Character strengths and positive youth development. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 40–54.
- Peterson, C., & Seligman, M. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. American Psychological Association.
- Rodríguez, A. (2018). *EducaEmoción. La escuela del corazón*. Santillana.

El Mediador Intercultural, un Promotor de Vínculos Entre la Escuela, la Familia y la Comunidad

The Cross-Cultural Mediator: A Promoter of Links between School, Family, and Community

Cristiana Pizarro Madureira (Portugal)

cristiana.madureira@ipleiria.pt

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais

Instituto Politécnico de Leiria, Portugal

<https://orcid.org/0000-0002-2167-849X>

Resumen

Este estudio reflexiona sobre el papel transformador de los educadores sociales como mediadores interculturales en la construcción de vínculos entre la escuela, la familia y la comunidad. Se presenta la experiencia de una Oficina de Mediación intercultural en una escuela portuguesa, donde, a través de una pedagogía de la proximidad y enfoques dialógicos, se promovió el diálogo intercultural y la colaboración entre diversos actores educativos. La participación de alumnos del tercer ciclo de educación básica y sus familias en actividades lúdico-expresivas abiertas a la comunidad permitió fortalecer el entendimiento mutuo y la construcción de una comunidad educativa plural e inclusiva. Los resultados evidencian que la mediación intercultural y sociopedagógica constituye una estrategia eficaz para fomentar la interlocución, la colaboración y el sentido de pertenencia entre los diferentes agentes educativos. Se destaca la necesidad de una apuesta firme por la educación intercultural como herramienta para atender a la diversidad de necesidades y culturas, promoviendo una educación emancipadora y transformadora que valore la diferencia y garantice el derecho a una educación de calidad para todos.

Palabras clave: Mediación, Interculturalidad, Escuela, Familia, Comunidad, Pedagogía Social

Abstract

This study delves into the transformative role of social educators as intercultural mediators in fostering connections between schools, families, and communities. It presents the experience of an intercultural Mediation Office in a Portuguese school, where intercultural dialogue and collaboration among diverse educational stakeholders were promoted through a pedagogy of proximity and dialogical approaches. The participation of third-cycle basic education students and their families in open-community playful and expressive activities strengthened mutual understanding and the construction of a pluralistic and inclusive educational community. The findings demonstrate that intercultural and socio-pedagogical mediation constitutes an effective strategy for fostering dialogue, collaboration, and a sense of belonging among different educational agents. The study emphasizes the need for a strong commitment to

intercultural education as a tool to address the diverse needs and cultures, promoting an emancipatory and transformative education that values difference and guarantees the right to quality education for all.

Keywords: Mediation, Interculturality, School, Family, Community, Social Pedagogy.

Referencias

- Bonifácio, E., & Madureira, C. (2019). No trilho da equidade – uma história de vida de inclusão socioeducativa. In C. Palmeirão & J. M. Alves (Eds.), *Da igualdade de oportunidades à equidade educativa – Caminhos de uma inclusão sucedida* – ebook (pp. 84-106). Universidade Católica do Porto.
- Delors, J. (1997). *Educação: um tesouro a descobrir* (2nd ed.). Edições ASA.
- Freire, P. (1982). *Educação e mudança* (5th ed.). Paz e Terra.
- Freire, P. (1987). *Pedagogia do oprimido* (13th ed.). Paz e Terra.
- Jares, J. R. (2007). *Pedagogia da convivência*. *Profesões*, 33(77), 107-128.
- Madureira, C. (2022). Projeto de escola intercultural – Desafios da Rede de Escolas para a Educação Intercultural. In J. Baía, J. D. Pereira, & M. Lopes (Eds.), *Educação, Inclusão e Diversidade* (pp. 73-80). *Intervenção – Associação para a promoção e divulgação cultural*.
- Madureira, C. (2021). A Pedagogia do laço num abraço a Paulo Freire. In J. Polli & Aguiar (Eds.), *Um grande abraço em Paulo Feire* (pp. 40-42). Edições Brasil/Editora Fibra.
- Madureira, C. (2021). Mediando através do laço: um projeto de investigação-ação numa escola em Portugal. In M. R. Henriques, F. Veiga, F. N. Matos, & R. F. de Mesquita (Eds.), *Atas do Congresso Internacional sobre Metodologia: Desafios Metodológicos Atuais (Qualis2021)* (p. 211). JUS.XXI.
https://ciencia.ucp.pt/files/44170418/1.Qualis21_EbookResumos_v6_compressed_1_.pdf
- Madureira, C. (2021). Experiências de mediação e inovação educativa e inovação educativa em tempos de ensino a distância. In J. M. Rodríguez (Ed.), *Avances en Ciencias de la Educación*. I (pp. 27-44). Editorial DYKINSON.
- Peres, A. (2000). Educação intercultural: Utopia ou realidade?. *Profesões*, 26(62), 37-50.
- Vieira, R., Marques, J., Silva, P., & Vieira, A. (2016). Mediações socioculturais: conceitos e contextos. *Pedagogias de Mediação Intercultural e Intervenção Social*. *Afrontamento*, 30(1), 127-142.

Del Postgrado a la Guardería: Posicionando a la Primera Infancia desde la Psicología Educativa

From Postgraduate to Nursery: Positioning Early Childhood from Educational Psychology Approach

Rocío de los Ángeles Peredo Videá

rdlaperedo@umsa.bo

Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado de Psicología

Universidad Mayor de San Andrés

<https://orcid.org/0000-0002-0784-0032>

Resumen

Los primeros años constituyen el periodo más importante de la vida de las personas porque sientan las bases del desarrollo integral físico, psicológico y social. Las capacidades cognitivas, motrices, lingüísticas, afectivas y sociales se desarrollan desde los primeros meses de vida y constituyen las bases para el aprendizaje posterior durante toda la vida. Sin embargo, a nivel educativo se ha dado más importancia a niveles superiores (de la educación superior y secundaria) que a esta etapa de vida. Este trabajo es resultado de una investigación documental sobre la atención, cuidado y protección de niñas y niños menores de 6 años, que refleja el estado de situación actual de la Primera Infancia en Bolivia, con el objetivo de analizar y reposicionar esta etapa fundamental del inicio de la vida a partir de un enfoque Psico-Educativo. Para este propósito, con un enfoque de derechos humanos, se presentan argumentos, cifras e indicadores relevantes y actuales sobre: nacimientos, salud, nutrición, educación, protección y condiciones de vida de las familias, a partir de la revisión de fuentes documentales y estadísticas oficiales. Los resultados se presentan con alcance nacional y por Departamentos. Se muestran también las brechas respecto a género, ámbito geográfico (urbano-rural) y condiciones educativas y socioculturales de las madres. Finalmente, a partir del abordaje de la Psicología Educativa, basado en el cuidado afectuoso y sensible, se justifica la priorización y reposicionamiento de la Primera Infancia para el óptimo desarrollo infantil y bienestar futuro de toda persona, así como para el progreso del país.

Palabras clave: Primera infancia, Desarrollo infantil, Derechos humanos.

Abstract

The early years are the most important period in the life because they lay foundations for comprehensive physical, psychological and social development. Cognitive, motor, linguistic, affective and social abilities are developed from the first months of life and are the basis for later learning throughout life. However, at the educational level, more importance has been given to higher levels (higher and secondary education) than to this stage of life. The present work is the result of a documentary

investigation on attention, care and protection of girls and boys under 6 years of age, which shows the current situation of Early Childhood in Bolivia, with the objective of analyzing and repositioning this valuable stage at the beginning of life from a Psycho-Educational approach. For this purpose, with a human rights approach, relevant and current arguments, figures and indicators are provided regarding births, health, nutrition, education, protection and living conditions of families, based on a review of official documentary and statistical sources. The results are presented at national level and by departments. The gaps regarding gender, geographical area (urban-rural) and educational and sociocultural conditions of the mothers are also shown. Finally, from Educational Psychology approach, based on affective and sensitive attention and care, the prioritization and repositioning of Early Childhood is justified for optimal child development and future well-being of all people, as well as for the progress of our country.

Keywords: Early childhood, Child Development, Human Rights.

Referencias

- Andersen, L. E., Canelas, S., Gonzales, A., Peñaranda, L. (2020). *Atlas municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020*. La Paz: Universidad Privada Boliviana, SDSN Bolivia.
- Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe, 2020. *Índice ODS 2019 para América Latina y el Caribe*. Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe: Bogotá, Colombia.
- FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF. 2021. *América Latina y el Caribe - Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional 2021: estadísticas y tendencias*. Santiago de Chile, FAO. <https://doi.org/10.4060/cb7497es>
- Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo INESAD (2020). *Análisis y perspectivas de los efectos del COVID en la Niñez y Adolescencia. Panorama sintético sobre el desarrollo de la niñez y la adolescencia en Bolivia*. La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística (2015). *Características de la Población-Censo de Población y Vivienda 2012*. INE: La Paz.
- INE (2017). *Encuesta de Demografía y Salud, EDSA 2016*. La Paz: Instituto Nacional de Estadística. Octubre. <https://www.ine.gob.bo/index.php/prensa/publicaciones/411-publicaciones/todas-las-publicaciones/2017/328-encuesta-de-demografi-a-y-salud-2016>
- Instituto Nacional de Estadística. (2019a). *Encuesta Nacional de Demografía y Salud-ENDSA 2008*. La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística INE. (2019a). *Estudio Temático de la Primera Infancia, Encuesta de Demografía y Salud 2016*. 2019.

- Instituto Nacional de Estadística INE. (2019b). *Estudio Temático de Nutrición de la Niñez y de las Mujeres en Bolivia, Encuestas de Demografía y Salud 2008 y 2016*. La Paz.
- Instituto Nacional de Estadística INE. (2021). *Encuestas de Hogares 2019, 2018, 2017, 2016, 2015*.
- Instituto Nacional de Estadística INE. (2021). *Registros administrativos del Ministerio de salud*. Recuperado de: <https://ine.gob.bo/ergistrosadmin>
- UNESCO Institute for Statistics (2021). Bolivia (Plurinational State of). Recuperado de: <http://uis.unesco.org/en/country/bo?theme=education-and-literacy>
- UNICEF. (2017). *La primera infancia importa para cada niño*. UNICEF.
- UNICEF (2020). *6 prioridades sobre la niñez y adolescencia en Bolivia*. Bolivia. UNICEF
- Unidad de Análisis y Políticas Sociales y Económicas, UDAPE (2018). *La mortalidad infantil y en la niñez en Bolivia: Estimaciones por Departamento y Municipio*. La Paz.

Modelo de Intervención y Funciones de Trabajo del Psicólogo Educativo en Unidades Educativas Públicas en la Ciudad De El Alto

Intervention Model and Work Functions of the Educational Psychologist in Public Educational Units in the City Of El Alto

Andrea del Carmen Torrez Troncoso

andrea.torrez.troncoso@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4510-7904>

Resumen

El presente artículo, pretende mostrar en base a la investigación de otros artículos a nivel internacional, las funciones e intervenciones específicas que debería realizar el psicólogo educativo en la comunidad educativa. Dando lugar a lo que podría llegar a convertirse en un modelo para generar conciencia en unidades educativas de la ciudad de El Alto, para que de esta forma se llegue a considerar el tener un psicólogo educativo intratopico que realice estas funciones e intervenciones. Actualmente, en nuestro medio es usual confundir las funciones del psicólogo educativo con las de un psicopedagogo, así como las funciones de un consejero escolar u orientador estudiantil. Ya que el modo de intervención es muy distinto del que desarrolla el psicólogo educativo, siendo este el profesional idóneo para generar una buena comunidad educativa. Por tanto, el accionar del psicólogo educativo en primera instancia tiene que responder a una planificación previa, la cual deberá socializar y coordinar con las instancias implicadas en el establecimiento educativo. Así también su accionar está enfocado a la responsabilidad por la prevención e intervenciones tempranas en la comunidad educativa. Para la elaboración de este artículo, se realizó un estudio descriptivo en el que se toma como muestra diferentes unidades educativas públicas de la ciudad de El Alto, específicamente de la zona de Alto Lima segunda Sección, en las cuales se evidencia que no se cuenta con un profesional psicólogo educativo de planta que realice una intervención a nivel institucional con la comunidad educativa, por lo que estas Unidades Educativas, acuden a instituciones no gubernamentales (ONGs) que brinden este apoyo de intervención a sus estudiantes y realicen talleres para padre de familia, plantel docente y estudiantes.

Palabras clave: Psicología Educativa, Psicología, Función del Psicólogo Educativo

Abstract

This article aims to present, based on research from international articles, the specific functions and interventions that an educational psychologist should carry out within the educational community. This could lead to the development of a model to raise awareness in educational units in the city of El Alto,

which would encourage the consideration of having an in-house educational psychologist to perform these functions and interventions. Currently, it is common in our environment to confuse the functions of an educational psychologist with those of a psychopedagogue, as well as the functions of a school counselor or student advisor. The way they intervene is very different from that of the educational psychologist, who is the ideal professional to generate a good educational community. Therefore, the actions of the educational psychologist must first respond to a prior plan, which must be socialized and coordinated with the instances involved in the educational establishment. Their actions are also focused on the responsibility for prevention and early interventions in the educational community. To prepare this article, a descriptive study was carried out in which different public educational units in the city of El Alto were taken as a sample, specifically in the Alto Lima Segunda Sección area. It was found that there is no in-house educational psychologist who carries out an institutional intervention with the educational community. Therefore, these Educational Units turn to non-governmental organizations (NGOs) that provide this intervention support to their students and hold workshops for parents, teachers, and students.

Keywords: Educational Psychology, Psychology, Role of the Educational Psychologist

Referencias

- Escudero, I., & León, J. A. (2011). Hitos y retos del psicólogo educativo. *Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 17(1), 3-11. <http://www.repositorio.uam.es>
- Arvilla Ropain, A. R., Palacio Orozco, L. P., & Arango Gonzáles, C. P. (2013). El psicólogo educativo y su quehacer en la institución educativa. *Duazary*, 8(2), 258–261. <https://doi.org/10.21676/2389783X.231>
- Campos, F., & Alemany, I. (2016). El rol del psicólogo de la educación. *Papeles del Psicólogo*, 63. Recuperado de <http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=690>
- Uribe Aramburo, N. (2013). Fundamentos teóricos y funciones del psicólogo educativo. *Revista colombiana de ciencias sociales*, 4(1). <http://www.funlam.edu.co>
- Fernández, J. (2013). Psicólogo/a educativo: formación y funciones. *Papeles del Psicólogo*, 34(2), 116-122. <http://www.papelesdelpsicologo.es>
- Sánchez Cabezas, P., González Valarezo, M., & Zumba Vera, I. Y. (2016). El psicólogo educativo y su responsabilidad en la sociedad ecuatoriana actual: compromisos, retos y desafíos de la educación del siglo XXI. *Universidad y Sociedad*, 8(4), 123-129. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>

Prevención de las Dificultades del Aprendizaje en el Área de las Matemáticas con Relación a las Funciones Ejecutivas

Preventing Learning Difficulties in Mathematics in Relation to Executive Functions

Gabriela Ticona Chambi

psicogabrielatc@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4759-1250>

Resumen

El estudio explora la relación entre la función ejecutiva de la memoria de trabajo y el aprendizaje del cálculo aritmético elemental en alumnos de segundo grado de la Unidad Educativa 2 de Febrero en Oruro, Bolivia. Se empleó una metodología cuantitativa dentro del ámbito de la psicología educativa, adoptando un enfoque cognitivo y un diseño de investigación correlacional. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: anamnesis, la prueba de memoria de trabajo (WMT) de Pickering, Bates y Gathercole (2011), y el PRO CÁLCULO Test de Azaratto, Feld y Taussik (2006). Dimensiones analizadas: Memoria de trabajo: Bucle fonológico (procesamiento del lenguaje), agenda visoespacial (procesamiento de imágenes mentales) y ejecutivo (control atencional). Aprendizaje del cálculo aritmético elemental: Transcodificación, comparación, semántica operatoria, analogía y reversibilidad operatoria. Resultados: La investigación concluye que existe una relación directamente proporcional entre la memoria de trabajo y el aprendizaje del cálculo aritmético elemental. En otras palabras, a mayor nivel de memoria de trabajo, mayor facilidad para el aprendizaje de las matemáticas. Los hallazgos del estudio resaltan la importancia de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético elemental. Esto sugiere que las intervenciones enfocadas en mejorar la memoria de trabajo podrían tener un impacto positivo en el rendimiento matemático de los estudiantes.

Palabras clave: Psicología Educativa, Dificultades de Aprendizaje, Funciones Ejecutivas

Abstract

This study investigates the relationship between working memory executive function and elementary arithmetic learning among second graders at Unidad Educativa 2 de Febrero in Oruro, Bolivia. Employing a quantitative methodology within the field of educational psychology, the study adopts a cognitive approach and a correlational research design. The utilized techniques and instruments include an anamnesis, the Working Memory Test (WMT) developed by Pickering, Bates, and Gathercole (2011), and the PRO CÁLCULO Test for assessing number processing and calculation by Azaratto, C. Feld, and V. Taussik (2006). The dimensions of working memory examined are the phonological loop (language processing), the visuospatial sketchpad (mental imagery processing), and the central executive (attentional control). The dimensions of elementary arithmetic learning assessed are transcoding,

comparison, operational semantics, analogy, and operational reversibility. The research concludes that working memory exhibits a directly proportional relationship with arithmetic learning, indicating that higher levels of working memory facilitate arithmetic learning.

Keywords: Educational Psychology, Learning Difficulties, Executive Functions

Referencias

- Anderson, J. R. (2000). *Aprendizaje y memoria* (2a ed.). México: McGraw-Hill.
- Baddeley, A. (1990). *Memoria humana*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.
- Baddeley, A. D. (1983). *Working memory*. Oxford University Press.
- Baddeley, A., Eysenck, M. C., & Anderson, M. C. R. (2009). *Memoria*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bermejo, V., & Castillo Moreno, L. (2006). Acalculia: clasificación, etiología y tratamiento clínico. *Revista de Neurología*, 43(4), 223-227.
- Elosua, P., López, J., & Egaña, J. (2000). Fuentes potenciales de sesgo en una prueba de aptitud numérica. *Psicothema*, 12(3), 376-382.
- Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2009). *Aprendizaje y memoria: Del cerebro al comportamiento*. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España.
- Hernández, R., Fernández, C., & Batista, P. (1998). *Metodología de la investigación* (1a ed.). México: McGraw-Hill.
- Khan Academy. (2021). Experimentos y observaciones. Khanacademy.org. <https://es.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-the-scientific-method/a/experiments-and-observations#:~:text=Un%20experimento%20controlado%20es%20una,el%20resto%20se%20mantiene%20constante>.
- López, M. (2011). Memoria de trabajo y aprendizaje: Aportes de la Neuropsicología. *Cuadernos de Neuropsicología*, 5(1), 25-47.
- Monje Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa guía Didáctica*. Programa de Comunicación social y periodismo Neiva.
- Sardinero Peña, A. (2015). Memoria de trabajo o memoria operativa: Modelo de Baddeley. *Revista Digital de Neuropsicología y Rehabilitación de la Memoria*.
- Tovar, A. J. (2011). *Psicometría: Tests psicométricos, confiabilidad y validez*. Revista Digital Universidad Centroamericana.
- Woolfolk, A. (2010). *Psicología educativa* (11a ed.). México: Pearson.

Implementación e Impacto de la Psicología en el Ámbito Educativo

Implementation and Impact of Psychology in the Educational Field

Gabriela Alejandra Valencia

Universidad Privada San Francisco de Asís

ga.valencia@e.usfa.edu.bo

<https://orcid.org/0000-0001-8234-4023>

Resumen

La psicología juega un papel fundamental en el ámbito educativo al proporcionar una comprensión profunda del comportamiento, el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. Al adoptar un enfoque biopsicosocial, los psicólogos educativos reconocen la influencia de factores biológicos, psicológicos y sociales en el proceso de aprendizaje de cada individuo. La psicología educativa se centra en comprender las características únicas de cada estudiante, incluyendo su ritmo de aprendizaje, estilo de aprendizaje y entorno sociocultural. Estos factores influyen significativamente en el desarrollo del pensamiento, la personalidad y el aprendizaje a lo largo del ciclo vital y la trayectoria académica. El conocimiento de la psicología educativa permite a los profesionales identificar las características psicológicas que pueden afectar el aprendizaje y las relaciones sociales de los estudiantes. Esto incluye la detección de dificultades, problemas o trastornos de aprendizaje, permitiendo al docente tomar las medidas adecuadas. Los psicólogos educativos colaboran con los docentes para desarrollar e implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas, adaptadas a las necesidades específicas de cada estudiante. Esto implica la selección de metodologías, recursos didácticos y estrategias de intervención adecuadas para optimizar el proceso de aprendizaje. La psicología educativa también busca destacar las capacidades y el potencial de cada estudiante. Al comprender los procesos cognitivos de los estudiantes, los docentes pueden asumir un rol de facilitadores y guías, promoviendo el desarrollo integral de los individuos en el ámbito educativo y social.

Palabras Claves: Psicología; Docencia; Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Abstract

Psychology plays a fundamental role in the educational landscape by providing a deep understanding of student behavior, development, and learning. Embracing a biopsychosocial approach, educational psychologists acknowledge the influence of biological, psychological, and social factors on everyone's learning process. Educational psychology focuses on comprehending the unique characteristics of each student, including their learning pace, learning style, and sociocultural environment. These factors significantly impact cognitive development, personality formation, and learning throughout the lifespan.

and academic trajectory. Knowledge of educational psychology empowers professionals to identify psychological traits that can affect students' learning and social relationships. This includes detecting learning difficulties, problems, or disorders, enabling educators to take appropriate action. Educational psychologists collaborate with teachers to develop and implement effective teaching and learning strategies tailored to each student's specific needs. This involves selecting appropriate methodologies, instructional resources, and intervention strategies to optimize the learning process. Educational psychology also strives to highlight each student's abilities and potential. By understanding students' cognitive processes, educators can assume the role of facilitators and guides, promoting the holistic development of individuals in both educational and social settings.

Keywords: Psychology; Teaching, Teaching Learning Process.

Referencias

- Antón, A. (2001). Trabajo, derechos sociales y globalización. Madrid: Talasa.
- Bárcena, F. (2000). La educación como acontecimiento ético. México: Paidós.
- Bauman, Z. (2009). Tiempos líquidos: vivir en un espacio de incertidumbre. México: Tusquets editores.
- Barraza, R. (2015). Perspectivas acerca del rol del psicólogo educacional: Propuesta orientadora de su actuación en el ámbito escolar. Costa Rica: Repositorio digital de la Universidad de Costa Rica. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/447/44741347029.pdf>
- Carrizo, L. (2003). Transdisciplinariedad y complejidad en el análisis social. París: Unesco.
- Cesar, C. (1999). La Psicología. España: Vasco.
- Catalán Ahumada, J. (2013). La Psicología Educativa en Perspectiva. In C. Cornejo, P. Morales, E. Saavedra, & G. Salas (Eds.), Aproximaciones en Psicología Educativa (pp. 1-16). Talca, Chile.
- Erazo Santander, O. A. (2013, enero-junio). Caracterización psicológica del estudiante y su rendimiento académico. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 4(1), 23-40. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5123816.pdf>
- González Casanova, P. (2007). La universidad necesaria en el siglo XXI. México: ERA.
- James, B. (1998). Definición de la Psicología. México: Victoria.
- Sánchez, M., Ramírez, L., & Fragosó, G. (2009). Cuadro comparativo –Paradigmas Educativos. México: Cecte. Recuperado de: <https://eticgrupo10.wikispaces.com/file/view/14863409>
- Verela, J. (2008). Psicología Educativa. México: Repositorio de la Universidad de Guadalajara. Recuperado de: <https://www.uv.mx/rmipe/files/2014/09/08-Psicologia-educativa-lecturas-para-profesores-de-educacion-basica.pdf>

Detección, Evaluación de Problemas de Aprendizaje Para Padres y Maestros

Detecting and Assessing Learning Problems for Parents and Teachers

Guilde Ximena Mallo Duran

guildemallo@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3129-9773>

Resumen

El presente artículo pretende analizar y dar a conocer dos objetivos: Objetivo 1: los diferentes signos o criterios de los problemas de aprendizaje que puedan ayudar a detectar en las aulas y en el hogar, de forma temprana, y así facilitar la intervención y mejorar las posibilidades de éxito de las mismas. Objetivo 2: explicar el trabajo conjunto entre evaluación formativa y evaluación diagnóstica, hablar de diagnóstico y evaluación de los problemas de aprendizaje pareciera que es un problema que pasará, al menos, es lo que opina algunos padres de familia que no aceptan y no se le da la importancia que requiere, sin embargo, cuando se procede a una evaluación surgen muchas preguntas que el padre realiza al momento, como: ¿para qué evaluar si esto va a pasar?, ¿qué se va evaluar?, ¿quién ha de evaluar los problemas de aprendizaje del niño?, o que los maestros evalúen de manera fría aspectos que no se toman en cuenta en un niño que tiene algún problema de aprendizaje. La evaluación formativa y la evaluación diagnóstica, establecen entre ambas una relación que condiciona, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ambas funciones no son, en absoluto, excluyentes sino complementarias, es decir, evaluamos fundamentalmente, para mejorar y por ello es necesario trabajar en equipo maestros, padres de familia y psicólogos para no tener tergiversación del problema, bajo este entendido radica la importancia de tener conocimiento de cómo vive el padre cuando se entera que el hijo tiene un problema de aprendizaje, el propio niño y los maestros.

Palabras clave: Dificultades del Aprendizaje, Signos, Padres de Familia, Evaluación Formativa Evaluación Diagnóstica

Abstract

This article aims to analyze and present two key objectives: Objective 1: The first objective is to identify various signs or criteria indicative of learning problems that can be detected early in both classroom and home settings. Early detection facilitates timely intervention and enhances the likelihood of successful outcomes. Objective 2: The second objective revolves around explaining the collaborative interplay between formative and diagnostic assessment. While some parents may initially perceive the diagnosis and evaluation of learning problems as a temporary concern, it is crucial to recognize the significance of these processes. During the evaluation process, parents often raise questions such as: "Why evaluate if

this will pass?", "What is being evaluated?", "Who should evaluate the child's learning problems?", or "Are teachers coldly evaluating aspects that are not considered in a child with a learning problem?". Formative and diagnostic assessment establish a reciprocal relationship that influences the entire teaching-learning process. These two functions are not mutually exclusive but rather complementary. In essence, we evaluate to improve, and therefore, it is essential for teachers, parents, and psychologists to work together to avoid misinterpretations of the problem. This collaborative approach underscores the importance of understanding the experiences of parents upon learning of their child's learning problem, as well as the perspectives of the child and the teachers involved.

Keywords: Learning Difficulties, Signs, Parents, Formative Evaluation, Diagnostic Evaluation

Referencias

- Aguilera, A. (2004). Introducción a las dificultades en el aprendizaje. In I. García & F. J. Moreno (Eds.), Universidad de Sevilla (pp. 3-12). Sevilla, Spain: Universidad de Sevilla.
- Álvarez, J. M. (2001). *Evaluar para conocer, examinar para excluir*. Madrid: Morata.
- Beltrán, J. (1993). *Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje*. Madrid: Síntesis.
- Castañeda Naranjo, L. A., & Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. *Mundo Nano: Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología*, 7(12), 45-49. <https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710>
- Defior, S. (1996). *Las dificultades de aprendizaje: Un enfoque cognitivo*. Lectura, Escritura, Matemáticas. Archidona (Málaga): Aljibe.
- Dockrell, J., & McShane, J. (1997). *Dificultades de aprendizaje en la infancia: Un enfoque cognitivo*. Barcelona: Paidós.
- Gairín, J., Carbonell, J. L., Paredes, J., & Santos Guerra, M. Á. (2009). Glosario. In J. Paredes (Coord.), A. De La Herrán (Coord.), M. Á. Santos Guerra, J. L. Carbonell, & J. Gairín (Eds.), *La práctica de la innovación educativa* (pp. 373-378). Madrid: Síntesis.
- Gairín, J., García San Pedro, M^a.J., Gisbert, M., Rodríguez Gómez, D., & Cela, J. M^a. (2008). La evaluación por competencias en la universidad: posibilidades y limitaciones. *Revista de Educación*, 346, 15-41.
- Ministerio de Educación, Dirección General de Política Universitaria, Subdirección General de Análisis, Estudios y Profesorado (2008). *Programa de estudios y análisis 2008 (Memoria del Estudio)* (No. Ref. EA2008-0086). Madrid, Spain: Ministerio de Educación.
- Pérez Solís, M. (2002). *Orientación educativa y dificultades de aprendizaje*. Madrid: Thomson.
- Romero, J. F., & Lavigne, R. (2004). Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos. *Revista de Neurología*, 38(4), 237-244.

Aprendamos a Diferenciar las Dificultades de Aprendizaje y Los Trastornos del Desarrollo

Learning To Differentiate Learning Difficulties From Developmental Disorders

Luis Miguel Rivera Soza

Universidad Privada San Francisco de Asís

lmrivera@usfa.edu.bo

<https://orcid.org/0000-0001-6725-1929>

Resumen

Este trabajo de investigación busca establecer una clara diferenciación entre las dificultades de aprendizaje y los trastornos del desarrollo, conceptos que a menudo se confunden erróneamente. Para ello, se inicia con una descripción precisa y científicamente fundamentada de las definiciones actuales de ambos términos, destacando las diferencias esenciales a pesar de su relación con el proceso de aprendizaje. En el aprendizaje infantil intervienen diversos factores, incluyendo aspectos psicológicos, sociales, biológicos, psicomotrices e incluso motivacionales. Cuando estos factores se encuentran en equilibrio, la adquisición de conocimientos se desarrolla de forma normal. Sin embargo, cuando este equilibrio se altera, pueden surgir dificultades de aprendizaje. En estos casos, la intervención se centra en reequilibrar los factores perturbadores para facilitar el proceso de aprendizaje. No obstante, en algunas ocasiones, los problemas para comprender conocimientos tienen raíces más complejas, lo que nos lleva al ámbito de los trastornos del aprendizaje. Estos trastornos requieren un abordaje profundo y especializado por parte de profesionales, ya que su tratamiento no se limita a reequilibrar factores externos, sino que implica una intervención más integral. A lo largo del artículo, se profundiza en la identificación de los principales trastornos del aprendizaje, así como en las causas que los originan y las estrategias de intervención más adecuadas para cada caso. Además, se analiza el uso inadecuado de los términos "dificultades de aprendizaje" y "trastornos del desarrollo", identificando los escenarios en los que se produce esta confusión y estableciendo la escritura correcta de cada término.

Palabras clave: Dificultades de Aprendizaje, Trastorno del Desarrollo, Aprendizaje Infantil

Abstract

This research endeavor aims to establish a clear distinction between learning difficulties and developmental disorders, two concepts often mistakenly conflated. To achieve this goal, the article begins with a precise and scientifically grounded description of the current definitions of both terms, highlighting the essential differences despite their shared connection to the learning process. Children's learning is influenced by a multitude of factors, encompassing psychological, social, biological, psychomotor, and even motivational aspects. When these factors are in equilibrium, knowledge

acquisition proceeds smoothly. However, when this balance is disrupted, learning difficulties can emerge. In such cases, intervention focuses on restoring balance to the disruptive factors to facilitate the learning process. In contrast, challenges in understanding knowledge sometimes stem from more complex roots, leading us into the realm of developmental disorders. These disorders demand a profound and specialized approach by professionals, as their treatment extends beyond rebalancing external factors and encompasses a more comprehensive intervention strategy. Throughout the article, we delve into the identification of the primary developmental disorders, exploring their underlying causes and the most appropriate intervention strategies for each case. The article also addresses the misuse of the terms "learning difficulties" and "developmental disorders," identifying scenarios where confusion arises and establishing the correct spelling of each term.

Keywords: Learning Difficulties, Developmental Disorder, Child Learning

Referencias

- Aguilar, M. (2011). *Las dificultades de aprendizaje: Diagnóstico e intervención* (2nd ed.). Madrid: CEP, S.L.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: Author.
- Fiuza, M., & Fernández, M. (2014). *Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo*. Madrid: Pirámide.
- Marchesi, A., Coll, C., & Palacios, J. (2014). *Desarrollo psicológico y educación III. Trastornos del desarrollo y necesidades educativas especiales* (2nd ed.). Madrid: Alianza.
- Pimienta, J. (2012). *Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Docencia universitaria basada en competencias*. México: Pearson.

Familia, La Clave Para Superar las Dificultades de Aprendizaje en Pandemia

Family, The Key to Overcoming Learning Challenges in a Pandemic

Malena Jiménez Aponte

malejr@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6747-8979>

Resumen

La educación escolar debido a la pandemia por covid-19, ha dado un paso acelerado a la virtualidad, con el propósito de dar continuidad al aprendizaje, siendo este un derecho fundamental de todos los individuos. Las entidades no gubernamentales como el caso de la Unicef apoya al Gobierno en su esfuerzo por mitigar el impacto del cierre de escuelas, adaptar los sistemas educativos, en particular para las comunidades vulnerables y desfavorecidas. En este gran reto, acompañado del desafío, tanto para los maestros en la adquisición de nuevas herramientas tecnológica, innovadoras estrategias pedagógicas, enfrentando las dificultades de acceso a equipos de computadoras, tablets, acceso a internet, como para las familias golpeadas por las dificultades que trae la emergencia sanitaria, se ve en la necesidad de asumir un nuevo rol compartiendo el protagonismo junto con los profesores, los niños y niñas, en el proceso de aprendizaje. Se evidencia la importancia de que la familia se implique en el desarrollo emocional y cognitivo de sus hijos e hijas, la necesidad de ser contenidos, acompañados, comprendidos, éste es el caso que enfrentan muchos estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, que no se deben a dificultad de aprendizaje específica, si no a un bajo rendimiento escolar, por factores extrínsecos, que tienen incidencia en el factor familiar, predominando las pautas educativas dentro del hogar como excesiva permisividad que condiciona la falta de rutinas y disciplina, sistema de creencias y actitudes, desinterés en el desarrollo escolar de los niños y niñas, valores y objetivos contradictorios con los que imparte la unidad educativa.

Palabras clave: Familia, Educación, Virtualidad, Aprendizaje

Abstract

The COVID-19 pandemic has propelled education into a virtual realm at an unprecedented pace, driven by the imperative to ensure uninterrupted learning, a fundamental right of all individuals. Non-governmental organizations like UNICEF have joined forces with governments to mitigate the impact of school closures and adapt educational systems, particularly for vulnerable and disadvantaged communities. This immense challenge, coupled with the dual demands of teachers acquiring new technological tools and innovative pedagogical strategies while facing the hurdles of limited access to computers, tablets, and internet connectivity, has also placed a new onus on families. They must now

assume a more active role alongside teachers, children, and adolescents in the learning process. The article underscores the critical importance of family involvement in the emotional and cognitive development of their children. Students, particularly those facing learning difficulties not stemming from specific learning disabilities but rather from low academic performance due to extrinsic factors, require a supportive and understanding environment. This is often lacking in families characterized by excessive permissiveness leading to a lack of routines and discipline, negative belief systems and attitudes, disinterest in children's academic progress, and values and goals that contradict those imparted by the educational institution.

Keywords: Family, Education, Virtuality, Learning

Referencias

- Campos, A. L. (2010). *Primera infancia: Una mirada desde la neuroeducación* (1st ed.). Lima, Perú: OEA/OEC.
- Gervilla, A. (2019). *Familia y educación familiar* (2nd ed.). Madrid, España: Narcea Ediciones.
- Gutiérrez, S. G. (2018/2019). *Detección temprana de dificultades del aprendizaje*. Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
- Mora, F. (2013). *Neuroeducación* (1st ed.). Madrid, España: Alianza Editorial.
- Multidisciplinario, D. (2021, 4 de agosto). Informe de evaluaciones de estudiantes derivados en el primer trimestre [Interview with M. Jimenez]. Santa Cruz.
- Saavedra, J. (2020, 17 de abril). COVID-19 y educación: Algunos desafíos y oportunidades. [Blog post]. <https://blogs.worldbank.org/es/education/educational-challenges-and-opportunities-covid-19-pandemic>
- UNICEF. (2020, 31 de mayo). Mamás y papás deben apoyar el aprendizaje de las y los adolescentes en el hogar. UNICEF Bolivia. <https://www.unicef.org/bolivia/historias/mam%C3%A1s-y-pap%C3%A1s-deben-apoyar-el-aprendizaje-de-las-y-los-adolescentes-en-el-hogar>
- Urgentebo. (2019, 6 de marzo). Bolivia tiene el internet más caro de América Latina para telefonía móvil. Periodico Digital El Día. [se quitó una URL no válida]
- Valero-Cedeño, N. J. (2020). Retos de la educación virtual en el proceso enseñanza aprendizaje durante la pandemia de Covid-19. *Revista Científica Ciencias de la Educación*, 6(4), 1530-1544. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i4.1530>

Importancia de la Detección y Diagnóstico Temprano de las Dificultades en el Aprendizaje

The Crucial Role of Early Detection and Diagnosis in Addressing Learning Difficulties

Miguel Ángel Ramírez Flores

psico_spor@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5369-0103>

Resumen

En la presente investigación se presenta un análisis teórico sobre los contenidos relacionados a la importancia de la detección y diagnóstico tempranos de las dificultades de aprendizaje (DA), a partir de la revisión del material bibliográfico y de las clases sincrónicas desarrolladas a lo largo del presente Diplomado en Psicología Educativa. Las dificultades de aprendizaje están presentes en los estudiantes en diferentes niveles, para cuya identificación requiere de la participación de los profesores en el proceso educativo y derivado al psicólogo educativo para su diagnóstico, el mismo debe ser de manera integral, cuya intervención también, la cual permitirá una mejora en cada uno de los estudiantes que presenten una facultad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. Sin duda alguna, el querer mejorar el rendimiento de los estudiantes, conocer el progreso real de estos y tratar de predecir los resultados en las etapas más tempranas del proceso docente puede ser de una extraordinaria importancia para actuar de forma precoz y atajar los problemas de raíz.

Palabras clave: Detección, Diagnóstico, Dificultades de Aprendizaje.

Abstract

This scientific article presents a theoretical analysis of the contents related to the importance of early detection and diagnosis of learning difficulties (LD), based on a review of the bibliographic material and the synchronic classes developed throughout the course. present Diploma in Educational Psychology. Learning difficulties are present in students at different levels, for whose identification requires the participation of teachers in the educational process and referred to the educational psychologist for diagnosis, it must be comprehensive, whose intervention also, which It will allow an improvement in each of the students who present a faculty within the teaching-learning process. Undoubtedly, wanting to improve student performance, know their real progress and try to predict the results in the earliest stages of the teaching process can be extremely important to act early and tackle root problems.

Keywords: Detection, Diagnosis, Learning Difficulties.

Referencias

Fernández, G. (2013). Trastornos del aprendizaje o dificultades de aprendizaje. 10-11.

Peñaloza, J. (s.f.). Dificultades de aprendizaje. Universidad de Pamplona.

Romero, J. F. (2003.). Dificultades en el aprendizaje. Unificación de criterios diagnósticos. España.:
Junta de Andalucía.

Percepción de los Profesionales en Educación Respecto a la Importancia de la Educación Inclusiva

Perception of Education Professionals Regarding the Importance of Inclusive Education

Miroslava Andrea Landivar Glasinovic

Universidad Privada San Francisco de Asís

miritoslandi801@gmail.com

Resumen

En el contexto actual, donde la educación de calidad debe ser accesible para todas las personas, sin importar su género, identidad sexual, origen étnico, discapacidad u otras características, este estudio analiza y describe la percepción de los profesionales de la educación respecto a la inclusión en las Unidades Educativas. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa basada en encuestas con escala de Likert. Los resultados obtenidos permitieron comprender las perspectivas de los docentes sobre diversos aspectos de la inclusión, Los hallazgos de este estudio aportan información valiosa para comprender las actitudes, conocimientos y experiencias de los docentes en relación con la inclusión educativa. Estos resultados pueden servir como base para el diseño de programas de formación y capacitación que fortalezcan las competencias de los docentes en materia de inclusión, promoviendo así la creación de ambientes escolares más acogedores, equitativos y estimulantes para el aprendizaje de todos los estudiantes.

Palabras clave: Inclusión Educativa, Percepción Docente, Educación De Calidad, Equidad, Diversidad.

Abstract

In the current context, where quality education should be accessible to all people, regardless of their gender, sexual identity, ethnicity, disability, or other characteristics, this study analyzes and describes the perception of education professionals regarding inclusion in Educational Units. To do this, a quantitative methodology based on surveys with a Likert scale was used. The results obtained allowed us to understand the perspectives of teachers on various aspects of inclusion. The findings of this study provide valuable information to understand the attitudes, knowledge, and experiences of teachers in relation to inclusive education. These results can serve as a basis for the design of training and qualification programs that strengthen the competencies of teachers in matters of inclusion, thus promoting the creation of more welcoming, equitable, and stimulating school environments for the learning of all students.

Keywords: Inclusive Education, Teacher Perception, Quality Education, Equity, Diversity

Referencias

- Alcántara, C. (2009). La importancia de la educación. *Revista Innovación y experiencias educativas*, 16(marzo), 1-10.
- Borja, J. (2017). La importancia de la educación primaria y su relación con el desarrollo económico (Tesis doctoral). Universidad Jaume I.
- Coelho, F. (2019). Inclusión social. Universidad de los Andes.
- Consejo de Derechos Humanos. (2013). Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- Herrera, K., & Rico, R. (2014). El Clima Escolar Como Elemento Fundamental de la Convivencia en la Escuela. *Universidad de la Costa*, 12(2), 1-10.
- Listur, R. (2019). Exclusión social de adolescentes LGTB Las instituciones educativas, ¿salen del armario? (Tesis doctoral). Universidad de la República, Montevideo.
- Marolla, J. (2016). La inclusión de las mujeres en la enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales (Tesis doctoral). Universidad Autónoma de Barcelona.
- Ochoa, M. (2019). La importancia de la educación secundaria. *Anthropology and practice*, 12(1), 1-10. Recuperado de <http://www.anthropologyandpractice.com/>
- Parra, C. (2011). Educación Inclusiva: Un Modelo de diversidad humana. *Revista educación y desarrollo social*, 1(1), 139-150. Universidad Militar Nueva Granada.
- Ruz, I. (2002). La educación según Aristóteles (Tesis doctoral). Universidad Señor de Sipan, Madrid.

La Violencia Sexual en Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes

Sexual Violence Against Infants, Girls, Boys, and Adolescents

Neidy Torrez Pérez

neidytorrezperez@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5435-4830>

Resumen

El presente artículo parte de la experiencia y formación del diplomado en psicología educativa y unos de los temas con mayor necesidad de atención es la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes quienes son los más vulnerables a todo tipo de abuso, el objetivo es investigar causas y consecuencias físicas, psicológicas, conductuales y modo de atención, como una de las herramientas de prevención, respaldado por las leyes, de los casos presentados en las escuelas. Es importante resaltar la falta de atención inmediata de los casos de abuso sexual por las autoridades competentes, hay una justicia muy tardía, donde la víctima muchas veces es revictimizada cada vez que retoman el caso, dejando traumas y huellas que nunca más olvidarán. Uno de los problemas emergentes es que la mayoría de las personas que sufren este tipo de abuso, desconocen la hoja de ruta o pasos para ejecutar el mismo, con todas las garantías que la ley lo establece.

Palabras claves: Violencia Sexual, Infantes, Niños, Niñas, Adolescentes.

Abstract

This article is based on the experience and training of the diploma in educational psychology, and one of the topics that most needs attention is sexual violence against children and adolescents, who are the most vulnerable to all types of abuse. The objective is to investigate the physical, psychological, behavioral causes and consequences, and the way of attention as a prevention tool, supported by the laws, of the cases presented in schools. It is important to highlight the lack of immediate attention to cases of sexual abuse by the competent authorities, there is a very late justice, where the victim is often revictimized every time the case is reopened, leaving traumas and scars that they will never forget. One of the emerging problems is that most of the people who suffer this type of abuse are unaware of the roadmap or steps to carry it out, with all the guarantees that the law establishes.

Keywords: Sexual violence, Infants, Boys, Girls, Adolescents.

Referencias

- Abuso sexual infantil. Manual de Formación para Profesionales. En: Save the Children [en línea] [consultado el 14/05/2017]. Disponible en http://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_abuso_sexual.pdf
- Asamblea General de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, 1989.
- Barudy J. El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil. Madrid: Paidós, 1998.
- Código Niño, Niña y Adolescente, Ley N° 548, 2014.
- Consejería de Salud, Junta de Andalucía. Salud y buen trato a la infancia y adolescencia en Andalucía. Cuadernos de trabajo. En: Red Sabia [en línea] [consultado el 14/05/2017]. Disponible en http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de “Belem do Pará”, ratificada por Bolivia a través de la Ley N° 1599 de 18 de agosto de 1994.
- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 Ley N° 1152 de 14 mayo 1999.
- De Manuel C. Palabras prohibidas. Barcelona: Bellaterra; 2014.
- Gaceta Oficial de Bolivia, Ley N° 054 – Ley de protección legal de niños, niñas y adolescentes.
- Gaceta Oficial de Bolivia, Ley N° 1970 – Código de Procedimiento Penal.
- Gaceta Oficial de Bolivia, Ley N° 2033 – Ley de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual.
- Guía de Atención a Víctimas de Violencia Sexual para garantizar la implementación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014. Ministerio de Justicia, 2015.
- Guía de Legislación sobre infancia, niñez y adolescencia, UNICEF, Bolivia, 2010.
- Guía de Uso de la Cámara Gesell-Fiscalía General del Estado; 2012.
- Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Serie de Documentos Técnico Normativos. Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia. 2015
- Protocolo de Actuaciones para la Persecución Penal de casos Previstos en la Ley N° 348-Fiscalía General del Estado.
- Protocolo de la Ruta Crítica Interinstitucional para la Atención de Víctimas de delitos contra la libertad sexual y violencia en razón de género en el marco de la Ley N° 348.
- Reglamento de la Dirección Forense Especializada, Ministerio Público, Fiscalía General del Estado, Bolivia 2013. Ministerio Público – Fiscalía General del Estado. Dirección de Protección a las Víctimas, Testigos y miembros del Ministerio Público-Fiscalía Especializada para Víctimas de Atención Prioritaria. 2013

Estrategias de Neuromotivación para la Actividad Física y Deporte en Estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata

Neuromotivation Strategies for Physical Activity and Sports in Students at the Warisata Teachers' Training School

Isidro Ramos Tancara

Universidad Privada San Francisco de Asís

produccionespelao@gmail.com

Resumen

En el ámbito de la Educación Superior, la motivación resulta crucial para el desarrollo de actividades y el logro de objetivos, tanto individuales como colectivos. En el campo de la Educación Física y Deportes, este factor se vincula estrechamente con la vocación de los estudiantes. Si la motivación intrínseca y extrínseca no se ajusta a sus demandas y necesidades, repercute directamente en su rendimiento académico y desempeño profesional futuro. Basándose en un paradigma sociocrítico, la presente investigación busca identificar los factores que influyen en la motivación para el desarrollo de actividades físicas y deportivas en estudiantes de la especialidad de Educación Física y Deportes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata. La muestra incluye estudiantes de 1° a 5° año. Mediante la aplicación de una encuesta de actitudes hacia la actividad física y deportiva y una entrevista, bajo un enfoque de investigación mixta y un diseño no experimental transversal de tipo descriptivo, se evidencia la necesidad de implementar estrategias de neuromotivación a través de la gimnasia cerebral. Esto con el objetivo de mejorar la actividad física y deportiva de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Warisata.

Palabras clave: Estrategias de Neuromotivación, Actividad Física y Deportiva, Gimnasia Cerebral, Motivación Intrínseca, Motivación Extrínseca.

Abstract

In the field of Higher Education, motivation is crucial for the development of activities and the achievement of both individual and collective goals. In the field of Physical Education and Sports, this factor is closely linked to students' vocation. If intrinsic and extrinsic motivation does not meet their demands and needs, it has a direct impact on their academic performance and future professional performance. Based on a sociocritical paradigm, this research seeks to identify the factors that influence motivation for the development of physical and sports activities in students of the Physical Education and Sports specialty at the Warisata Teachers' Training School. The sample includes students from 1st

to 5th year. Through the application of a survey of attitudes towards physical and sports activity and an interview, under a mixed research approach and a non-experimental transversal design of a descriptive type, the need to implement neuromotivation strategies through brain gymnastics is evidenced. This with the aim of improving the physical and sports activity of the students of the Warisata Teachers' Training School.

Keywords: Neuromotivation Strategies, Physical and Sports Activity, Brain Gymnastics, Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation.

Referencias

- Azurduy, L. (2015). Inculcación y Socialización de Valores Deportivos en las Unidades Educativas: Estudio Comparativo: Colegio René Barrientos y Colegio San Ignacio de la Ciudad de La Paz, Bolivia. [Lugar de publicación no disponible]: [Editorial no disponible].
- Carrasco, D., Carrasco, D., & Carrasco, D. (2014). Psicología del Deporte. Madrid: Instituto Nacional de Educación Física, Universidad Politécnica de Madrid.
- Damasio, A. (2014). En busca de Spinoza. Barcelona, España: Editorial Planeta S. A.
- Elvira, M. (2011). Motivación y Neurociencia: Algunas Implicaciones Educativas. *Rev. Acción pedagógica*, 20, 104-109.
- Goldberg, E. (2015). El Cerebro Ejecutivo: Lóbulos frontales y mente civilizada. Barcelona, España: CRÍTICA.
- Machicado, M. (2015). Neurodidáctica como Estrategia para Controlar el Aprendizaje de los Estudiantes de las Sedes Académicas de la Carrera de Ciencias de la Educación de la UPEA. Tesis de Maestría, UMSA, Vicerrectorado, CEPIES, La Paz, Bolivia.
- Manes, F., & Niro, M. (2015). Usar el Cerebro. Barcelona, España: PAIDÓS.
- Mora, F. (2013). Neuroeducación. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
- Mora, J., Galli, M., & Muñoz, M. (2006). La motivación "a la carta", el camino de la motivación externa a la motivación interna. *Capital Humano*, 66, 43-44.
- Pink, D. (2011). Drive. The surprising truth about what motivates us. Edinburgh: Canongate. Recuperado de <https://canongate.co.uk/books/1205-drive-the-surprising-truth-about-what-motivates-us/>
- Sequeira, A. (14 de mayo de 2019). Universidad de Costa Rica. Recuperado el 23 de agosto de 2020, de <http://ucr.ac.cr/>

Estrategias para la Intervención Psicoeducativa en Personas con Discapacidad para su Inclusión en el Entorno Biopsicosocial

Psychoeducational Intervention Strategies for People with Disabilities for Their Inclusion in the Biopsychosocial Environment

Seidi Neive Tarqui Hurtado

Universidad Privada San Francisco de Asís

seidi.tarqui@gmail.com

<http://orcid.org/0000-0002-3041-5747>

Resumen

En esta investigación se destaca la relevancia de la intervención psicoeducativa como herramienta fundamental para los psicólogos educativos en el proceso de inclusión de personas con discapacidad. Se enfatiza en la necesidad de desarrollar estrategias eficaces que fomenten el desenvolvimiento adecuado de estas personas en su entorno biopsicosocial, atendiendo a sus demandas y necesidades específicas. A lo largo de la historia, la visión sobre la discapacidad en el ámbito educativo ha evolucionado hacia un modelo inclusivo que busca la plena participación de todos los estudiantes. Sin embargo, a pesar de los avances legislativos y normativos, aún persisten resistencias y desafíos para lograr una verdadera inclusión en las aulas. En este contexto, la intervención psicoeducativa oportuna y adecuada resulta crucial para abordar estas dificultades. Mediante el uso de herramientas y estrategias específicas, se pueden generar beneficios tanto para los docentes, mejorando su capacidad para atender a la diversidad, como para los estudiantes con discapacidad y el resto del alumnado, promoviendo un ambiente educativo inclusivo y respetuoso. Como profesionales de la educación, es nuestra responsabilidad ampliar las posibilidades de intervención psicoeducativa en diversos ámbitos, generando cambios concretos en el entorno y promoviendo mejoras basadas en el respeto a los derechos humanos y en los esfuerzos por alcanzar la inclusión y participación social de las personas con discapacidad.

Palabras clave: Intervención Psicoeducativa, Inclusión, Personas con Discapacidad.

Abstract

This research highlights the relevance of psychoeducational intervention as a fundamental tool for educational psychologists in the process of inclusion for people with disabilities. It emphasizes the need to develop effective strategies that promote the proper development of these individuals in their biopsychosocial environment, addressing their specific demands and needs. Throughout history, the view of disability in the educational field has evolved towards an inclusive model that seeks the full participation of all students. However, despite legislative and regulatory progress, there are still resistances and challenges to achieving true inclusion in classrooms. In this context, timely and

appropriate psychoeducational intervention is crucial to address these difficulties. Through the use of specific tools and strategies, benefits can be generated both for teachers, improving their ability to attend to diversity, and for students with disabilities and the rest of the students, promoting an inclusive and respectful educational environment. As education professionals, it is our responsibility to expand the possibilities of psychoeducational intervention in various fields, generating concrete changes in the environment and promoting improvements based on respect for human rights and efforts to achieve the inclusion and social participation of people with disabilities.

Keywords: Psychoeducational Intervention, Inclusion, People with Disabilities

Referencias

- Aguilar, G. (2004). Del exterminio a la educación inclusiva: una visión desde la discapacidad. Departamento de Educación Especial / Ministerio de Educación Pública. V Congreso Educativo Internacional: De la educación tradicional a la educación inclusiva.
- Aguilar, G. (2018). Del exterminio a la educación inclusiva: una visión desde la discapacidad. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 101(28), 102-105. https://www.academia.edu/35963064/DEL_EXTERMINIO_A_LA_EDUCACION_INCLUSIVA_UNA_VISION_DESDE_LA_DISCAPACIDAD
- Alvarez, L., & Almeida, O. (2008). Actitudes hacia el trastorno mental y la búsqueda de ayuda psicológica profesional en un grupo de adultos intermedios de la ciudad de Bucaramanga. Rev.Fac.Med, 56(2).
- Asociación Europea para la Salud Mental en la Discapacidad Intelectual (2010). Directrices y principios para la práctica: Evaluación, diagnóstico, tratamiento y servicios de apoyo para personas con discapacidad intelectual y problemas de conducta.
- Bradley, S. J. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology. New York: The Guilford Press.
- Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador (CIDE). (2018). Estrategias educativas y sociales para la inclusión de la discapacidad.
- Díaz, O. C. (2005). Equidad, Inclusión y Discapacidad. Segundo Foro Distrital de Discapacidad [CD-ROM].
- Emerson, E. (1995). Challenging behaviour. Analysis and intervention in people with learning difficulties. Cambridge University Press, Cambridge.
- García, S. (2005). Rehabilitación Basada en Comunidad, Estrategia de Derechos Humanos y Calidad de Vida para las personas con discapacidad. Bulletin occupational therapy practice around the globe. World Federation of Occupational Therapists, 47(51).

- López, M., et al. (2008). La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental. Una estrategia compleja basada en la información disponible. *Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría*, 101(28).
- López-Miras, M., Jiménez-Fernández, J., Fernández-Garrido, A., & Aguilar-Navarro, M. (2017). Actitudes hacia la enfermedad mental y la búsqueda de ayuda psicológica en adultos intermedios de la ciudad de Bucaramanga. *Revista Facultad de Medicina*, 56(2), 115-124. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-575469>
- Ministerio de Educación del Ecuador. (2019). Guía de adaptaciones curriculares para educación inclusiva. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/05/Guia-de-adaptaciones-curriculares-para-educacion-inclusiva.pdf>
- UNESCO. (1994). Informe Final Conferencia Mundial sobre necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad. Marco de Acción y Declaración de Salamanca. París: UNESCO/MEC.

Evaluación, Intervención y Atención Psicoeducativa de las Dificultades de Aprendizaje

Psychoeducational Assessment, Intervention, and Attention for Learning Difficulties

Adriana Siñani Tancara

adrianna.sinani15@gmail.com

Resumen

La adquisición de habilidades y conocimientos en las primeras etapas del desarrollo infantil sienta las bases para el aprendizaje escolar en áreas como la lectura, la escritura y las matemáticas. Sin embargo, la presencia de dificultades de aprendizaje en la infancia puede afectar negativamente el desarrollo de estas habilidades durante la escolarización obligatoria. La evaluación de las dificultades de aprendizaje, al igual que cualquier otra evaluación en el ámbito educativo, representa un proceso complejo. Su objetivo es obtener información precisa para la toma de decisiones que beneficien al alumnado y al contexto educativo. En este sentido, la intervención se configura como un tratamiento ante estas dificultades, actuando como elemento fundamental para responder a las necesidades educativas del alumnado. En Bolivia, la atención a las dificultades de aprendizaje en el aula de educación regular se basa en la implementación de adaptaciones curriculares, si es necesario, y en la modificación de la metodología docente. Estas estrategias incluyen el uso de material especializado, textos más cortos, la explicitación de estrategias de aprendizaje, mapas conceptuales, el trabajo colaborativo entre pares y otros, siempre tomando en cuenta las habilidades, características, potencialidades e intereses del estudiante para facilitar los procesos de aprendizaje y superar las dificultades.

Palabras clave: Dificultades del Aprendizaje, Evaluación, Intervención, Atención, Educación Regular

Abstract

The acquisition of skills and knowledge in early childhood development lays the foundation for school learning in areas such as reading, writing, and mathematics. However, the presence of learning difficulties in childhood can negatively affect the development of these skills during compulsory schooling. The evaluation of learning difficulties, like any other evaluation in the educational field, represents a complex process. Its objective is to obtain accurate information for decision-making that benefits students and the educational context. In this sense, intervention is configured as a treatment for these difficulties, acting as a fundamental element to respond to the educational needs of students. In Bolivia, the attention to learning difficulties in the regular education classroom is based on the implementation of curricular adaptations, if necessary, and on the modification of teaching methodology. These strategies include the use of specialized materials, shorter texts, the explicitness of learning strategies, concept maps, collaborative work between peers and others, always taking into account the

student's skills, characteristics, potential, and interests to facilitate learning processes and overcome difficulties.

Keywords: Learning Disabilities, Assessment, Intervention, Attention, Regular Education

Referencias

- Bisquerra, R. (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis.
- CESIP. (2006). Dificultades de aprendizaje. Perú: CESIP.
- Codés, M. M. (1998). La orientación escolar. Madrid-España: Sáenz y Torres.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la investigación. Mexico: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
- Luque, D. J., & Romero, J. F. (2002). Trastornos del desarrollo y adaptación curricular. Málaga: Aljibe.
- Luque, D. J., & Rodríguez, G. (2006). Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos, III. Criterios de intervención pedagógica. España: TECNOGRAPHIC, S.L.
- Ministerio de Educación. (2012). Lineamientos curriculares y metodológicos de educación inclusiva del ámbito de educación especial. La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Educación. (2012). Programa para la atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje. La Paz, Bolivia.
- Ministerio de Educación. (2017). Lineamientos para la atención a estudiantes con dificultades de aprendizaje del ámbito de la educación especial y educación primaria vocacional. La Paz, Bolivia.
- Navarro, M. (2008). Cómo diagnosticar y mejorar los estilos de aprendizaje. Procompal publicaciones.
- Piaget, J. (1923). Le language et la pensée chez l'enfant. Neuchâtel: Delachaux & Niestlé (trad. español en Buenos Aires, Guadalupe, 1972).
- Romero, J. F. (1993). Dificultades en el aprendizaje: Desarrollo histórico, modelos, teorías y definiciones. Valencia: Promolibro.
- Romero, J. F., & Lavigne, R. (2006). Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos, I. Definición, características y tipos. España: TECNOGRAPHIC, S.L.
- Zaidat, O., & Lerner, A. (2003). El pequeño libro negro de neurología. 4^o edición. Madrid. España: Elsevier.

Un Modelo de Intervención y Funciones del Psicólogo Educativo en Unidades Educativas Públicas de la Ciudad de El Alto

An Intervention Model and Functions of the Educational Psychologist in Public Schools in the City of El Alto

Andrea del Carmen Torrez Troncoso

andrea.torrez.troncoso@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4510-7904>

Resumen

Ésta investigación presenta un modelo de intervención y funciones específicas del psicólogo educativo en la comunidad educativa, basado en la investigación de artículos internacionales relevantes. El objetivo es generar conciencia en las unidades educativas de la ciudad de El Alto sobre la importancia de contar con un psicólogo educativo intratopico que desempeñe estas funciones e intervenciones. Actualmente, existe una confusión generalizada entre las funciones del psicólogo educativo, el psicopedagogo, el consejero escolar y el orientador estudiantil. Cada uno de estos profesionales posee roles y enfoques de intervención distintos. El psicólogo educativo, en particular, se destaca por su capacidad para fomentar una comunidad educativa saludable y positiva. La intervención del psicólogo educativo debe basarse en una planificación previa, coordinada con las diferentes instancias del establecimiento educativo. Su enfoque principal se centra en la prevención e intervenciones tempranas dentro de la comunidad educativa. Para esta investigación, se realizó un estudio descriptivo en unidades educativas públicas de la zona de Alto Lima Segunda Sección, en la ciudad de El Alto. Se evidenció que estas unidades no cuentan con un psicólogo educativo de planta que realice una intervención a nivel institucional con la comunidad educativa. En su lugar, recurren a instituciones no gubernamentales (ONG) para obtener apoyo en la intervención de estudiantes y la realización de talleres para padres de familia, docentes y estudiantes.

Palabras clave: Modelo de Intervención, Psicólogo Educativo, Intervención, Funciones

Abstract

This research presents an intervention model and specific functions for the educational psychologist within the educational community, based on the investigation of relevant international articles. The objective is to raise awareness in the educational units of the city of El Alto about the importance of having an in-house educational psychologist who performs these functions and interventions. Currently, there is widespread confusion between the functions of the educational psychologist, the psychopedagogue, the school counselor, and the student advisor. Each of these professionals has different roles and intervention approaches. The educational psychologist, in particular, stands out for

their ability to foster a healthy and positive educational community. The intervention of the educational psychologist must be based on prior planning, coordinated with the different instances of the educational establishment. Their main focus is on prevention and early interventions within the educational community. For this research, a descriptive study was carried out in public educational units in the Alto Lima Segunda Section area, in the city of El Alto. It was found that these units do not have an in-house educational psychologist who carries out an institutional-level intervention with the educational community. Instead, they resort to non-governmental organizations (NGOs) for support in intervening with students and conducting workshops for parents, teachers, and students.

Keywords: Intervention model, Educational psychologist, Intervention, Functions

Referencias

- Arvilla Ropain, A. R., Palacio Orozco, L. P., & Arango González, C. P. (2013). El psicólogo educativo y su quehacer en la institución educativa. *Duazary*, 8(2), 258–261. <https://doi.org/10.21676/2389783X.231>
- Campos, F., & Alemany, I. (2016). El rol del psicólogo de la educación. *Papeles del Psicólogo*, 63. Retrieved from <http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=690>
- Escudero, I., & León, J. A. (2011, January). Hitos y retos del psicólogo educativo. *Revistas de la Universidad Autónoma de Madrid*, 17(1), 3-11. <http://www.repositorio.uam.es>
- Fernandez, J. (2013, May). Psicólogo/a educativo: formación y funciones. *Papeles del Psicólogo*, 34(2), 116-122. <http://www.papelesdelpsicologo.es>
- Sánchez Cabezas, P., González Valarezo, M., & Zumba Vera, I. Y. (2016). El psicólogo educativo y su responsabilidad en la sociedad ecuatoriana actual: compromisos, retos y desafíos de la educación del siglo XXI. *Universidad y Sociedad [seriada en línea]*, 8(4), 123-129. Retrieved from <http://rus.ucf.edu.cu>
- Uribe Aramburo, N. (2013). Fundamentos teóricos y funciones del psicólogo educativo. *Revista colombiana de ciencias sociales*, 4(1). <http://www.funlam.edu.co>

Evaluación del Razonamiento Analógico en Niños de Quinto de Primaria de la Unidad Educativa Piloto Bolivia Ciudad de El Alto

Evaluation Of Analogical Reasoning In Fifth Graders At The Piloto Bolivia Educational Unit In The City Of El Alto

Beatriz Botello Espinoza

beatrizbotelloespinoza@gmail.com

<https://orcid.org/0000-003-4195-4866>

Resumen

En el panorama actual, la educación se ha convertido en el epicentro de diversas investigaciones orientadas a comprender los procesos y fenómenos que la integran. Uno de los elementos que se considera fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el razonamiento analógico. Este estudio se centró en describir el razonamiento analógico en niños de la Unidad Educativa Piloto Bolivia, ubicada en la ciudad de El Alto. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, descriptivo e interpretativo con corte transversal. La población de estudio estuvo conformada por 40 estudiantes de quinto grado de primaria. El instrumento de recolección de datos fue la Prueba de Razonamiento Analógico, la cual permitió obtener resultados para cada una de las propiedades que componen el razonamiento verbal y no verbal. Los resultados revelaron que los niveles de razonamiento analógico verbal en la primera prueba de evaluación (antónimos, hipónimos, metonimia y funcional) se ubicaron dentro de la media esperada. Por otro lado, la prueba de razonamiento analógico no verbal (igualdad, adición, sustracción y permutación) arrojó resultados por debajo de la media esperada, considerando el grado y la edad cronológica de los participantes. En base a las conclusiones, se evidencia la necesidad de fortalecer el trabajo en esta área. Se propone la creación de programas que contribuyan al desarrollo de las funciones cognitivas y despierten el interés en docentes, padres y niños sobre la importancia del razonamiento analógico para la ejecución de tareas y la resolución de problemas.

Palabras clave: Razonamiento Analógico, Niños, Proceso de Enseñanza Aprendizaje

Abstract

Educational research has gained significant attention in recent times, with a focus on understanding the processes and phenomena that shape it. Analogical reasoning is considered a crucial element in the teaching-learning process. This study aimed to describe analogical reasoning in children at the Piloto Bolivia Educational Unit in the city of El Alto. The research employed a quantitative, descriptive, and interpretive approach with a cross-sectional design. The study population consisted of 40 fifth-grade

elementary school students. The data collection instrument was the Analogical Reasoning Test, which allowed for obtaining results for each of the properties that constitute verbal and nonverbal reasoning. The results revealed that the levels of verbal analogical reasoning in the first evaluation test (antonyms, hyponyms, metonymy, and functional) were within the expected mean. On the other hand, the nonverbal analogical reasoning test (equality, addition, subtraction, and permutation) yielded results below the expected mean, considering the grade and chronological age of the participants. Based on the conclusions, there is a clear need to strengthen work in this area. The creation of programs is proposed to contribute to the development of cognitive functions and to awaken interest in teachers, parents, and children about the importance of analogical reasoning for the execution of tasks and problem-solving.

Keywords: Analogical Reasoning, Children, Teaching-Learning Process

Referencias

- Altamirano, S. (2004). Estudio de los esquemas de Razonamiento Analógico y la resolución de problemas matemáticos (Tesis de Grado). Psicología, Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
- Aduriz, A., Garófalo, J., Greco, M., & Galagovsky, L. (2005). Modelo didáctico analógico. Marco teórico y ejemplos. Revista Enseñanza de las Ciencias, Número extra, VII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias.
- Barral, Z. R. (1996). Fundamentos Psicológicos y pedagógicos en la Reforma Educativa (1ra Ed.). Ediciones "Ayni Ruway". La Paz – Bolivia.
- Benítez, R. (2004). Una propuesta de evaluación para la producción escrita. Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, 42(2), 67-92.
- Benítez, R. (2008). La evaluación de las narraciones escritas: Una perspectiva holística focalizada. Enunciación, 13, 28-37.
- Carretero, M., Almaraz, J., & Fernández, P. (1995). Razonamiento y comprensión. Madrid: Trotta.
- Clement, J. (1993). Using bridging analogies and anchoring intuitions to deal with students' preconceptions in physics. Journal of Research in Science Teaching, 30(10), 1241-1257.
- Fernández, J., González, B., & Moreno, T. (2005). La modelización con analogías en los textos de ciencias de secundaria. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 2(3), 430-439.
- González, B. (2002). El modelo analógico como recurso didáctico en ciencias experimentales. Revista Iberoamericana de Educación (En línea).
- González, B. (2002). Las analogías en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias de la naturaleza. (Tesis doctoral). Universidad de La Laguna, Tenerife España.

- González, B. (2005). El modelo analógico como recurso didáctico en ciencias experimentales. *Revista Iberoamericana de Educación*, 37(2), 1-15.
- Hernández, B., & Fernández Baptista, C. (2006). *Metodología de la Investigación* (4ª.ed.). Mc Graw Hill.
- Montealegre, R. (2007). La solución de problemas cognitivos. Una reflexión cognitiva sociocultural. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 25(2), 20-39.
- Papalia, D., Wemdkos, S., & Duskin, R. (2001). *Desarrollo Humano* (8va Ed.). Mc Graw Hill.
- Piaget, J., Montangero, J., & Billeter, J. (1977). *Les correlates. L'Abstraction*. París: Presses Universitaires de France
- Figari, R. B., & Escala, G. G. (2010). El razonamiento analógico verbal: una habilidad cognitiva esencial de la producción escrita. *Onomázein*, 22, 165-194.
- Rubinstein, J.L. (1984). *Principios de psicología general*. Madrid: Grijalbo.
- Tueros, L. F. A. (2009). Evolución del razonamiento analógico en niños: seguimiento desde los seis hasta los once años de edad. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 27(1), 97-110.

Estrategias Psicoeducativas para Mejorar el Aprendizaje Virtual

Psychoeducational Strategies to Enhance Virtual Learning

Bemar del Pilar Ocaña López

bocana38@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-2115-2869>

Resumen

La pandemia del COVID-19, si bien trajo consigo problemas y complicaciones a nivel global, también impulsó el uso de los avances tecnológicos en la educación, abriendo nuevas perspectivas. Sin embargo, en Bolivia, los estudiantes se vieron afectados en su avance académico debido a la brecha digital y las bajas competencias digitales tanto de docentes como de alumnos, lo que derivó en una preocupante crisis educativa. A pesar de los esfuerzos de los centros educativos, las clases virtuales en su mayoría fueron deficientes debido a la simple transferencia de la propuesta pedagógica tradicional al entorno virtual, generando inconsistencias que impidieron el aprendizaje significativo. La falta de información, capacitación y tiempo para crear estrategias sanas y eficaces llevó al abandono de los mecanismos, estrategias y métodos propios de la educación virtual. Este artículo propone estrategias psicoeducativas basadas en el neuroaprendizaje para mejorar el aprendizaje virtual en el contexto boliviano.

Palabras clave: Pandemia de COVID 19, Estrategias Psicoeducativas, Aprendizaje Virtual

Abstract

The COVID-19 pandemic, while bringing about problems and complications on a global scale, also propelled the use of technological advancements in education, opening up new perspectives. However, in Bolivia, students' academic progress was hindered due to the digital divide and the low digital competencies of both teachers and students, leading to a worrying educational crisis. Despite the efforts of educational institutions, virtual classes were mostly deficient due to the simple transfer of the traditional pedagogical approach to the virtual environment, generating inconsistencies that prevented meaningful learning. The lack of information, training, and time to create sound and effective strategies led to the abandonment of the mechanisms, strategies, and methods of virtual education itself. This article proposes psychoeducational strategies based on neurolearning to improve virtual learning in the Bolivian context.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Psychoeducational Strategies, Virtual Learning

Referencias

- Anderson, J., Lynne, R., & Herbert, S. (2001). Educación: el constructivismo radical y la psicología cognitiva. *Estudios públicos*, 1(1), 1-22.
- Castro, K., Latorre, E., & Potes, I. (2018). I. LAS TIC, LAS TAC Y LAS TEP: Innovación Educativa en la era conceptual. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda.
- Calle, M., Remolina, N., & Velásquez, B. (2009). EL CEREBRO QUE APRENDE. Bogotá: Tabula Rasa, (11), 329-347.
- Easy LMS (2021). Aprendizaje sincrónico vs asincrónico: cuál es la diferencia. <https://www.openlms.net/blog/insights/synchronous-vs-asynchronous-learning-in-depth-guide/>
- GICES (2020). Herramientas Tecnológicas aplicadas a la Educación a Distancia. Retrieved from: <https://www.gicesperu.org/articulo.php?id=q+sNp2eAe7ON4EYpqsMuAQ==>
- IES-UNESCO (2020). Es necesario recopilar datos educativos esenciales durante la crisis del COVID-19, Ficha informativa UIS/2020/ED/FS/58. Montreal: UIS-UNESCO.
- Tamayo, M., & Tamayo. (2006). El proceso de la investigación científica. México: Editorial Limusa.
- UNIR (2020). La intervención psicoeducativa, ¿en qué consiste? Retrieved from: <https://www.unir.net/educacion/revista/psicoeducacion/>
- UNICEF (2020). La continuidad educativa durante a cuarentena. Encuesta de U-Report de UNICEF.

Dificultad para Identificar un Proceso de Duelo, Desde la Educación Virtual

Difficulty Identifying a Grieving Process in Virtual Education

Cinthia Daniela Quispe Aruhiza

cinthiadaniela@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5881-8428>

Resumen

La pandemia de COVID-19 ha modificado radicalmente nuestra vida cotidiana, impactando en diversos ámbitos, incluyendo el laboral, económico, escolar y familiar, a nivel mundial. En el ámbito educativo, la transición de un entorno presencial a uno virtual ha presentado desafíos tanto para docentes como para estudiantes. La pérdida del contacto visual y la comunicación limitada en las aulas virtuales dificultan la identificación de situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de los estudiantes, como el proceso de duelo por la pérdida de un ser querido. Este artículo aborda cómo la educación virtual puede dificultar la identificación de un proceso de duelo en los estudiantes. La comunicación limitada y la falta de contacto presencial pueden generar confusión y dificultar la detección de señales que indiquen que un estudiante está atravesando un proceso de duelo. Es fundamental que los docentes en entornos virtuales estén atentos a las señales que puedan indicar que un estudiante está atravesando un proceso de duelo, como cambios en su comportamiento, rendimiento académico o estado emocional. La comunicación abierta y la empatía son claves para brindar apoyo y acompañamiento a los estudiantes en estas situaciones difíciles.

Palabras clave: Pandemia de COVID -19, Educación Virtual, Duelo, Comunicación

Abstract

The COVID-19 pandemic has radically altered our daily lives, impacting various spheres, including the workplace, economy, schools, and families, on a global scale. In the educational realm, the transition from a face-to-face environment to a virtual one has presented challenges for both teachers and students. The loss of visual contact and limited communication in virtual classrooms make it difficult to identify situations that may affect students' emotional well-being, such as the grieving process for the loss of a loved one. This article addresses how virtual education can hinder the identification of a grieving process in students. Limited communication and the lack of face-to-face contact can lead to confusion and make it difficult to detect signs that a student is going through a grieving process. It is crucial for teachers in virtual settings to be attentive to signs that may indicate a student is grieving, such as changes in behavior, academic performance, or emotional state. Open communication and empathy are key to providing support and guidance to students in these difficult situations.

Keywords: COVID-19 Pandemic, Virtual Education, Grief, Communication

Referencias

- Dávalos, E. G., García, S., Gómez, A. T., Castillo, L., Suárez, S. S., & Silva, B. M. (2018). El proceso del duelo. Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*, 28-31.
- Escuelas Católicas. (2019). El duelo en el ámbito escolar. Obtenido de <https://www.escuelascaticas.es/duelo/>
- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (agosto de 2021). Observatorio COVID 19. Obtenido de <http://observatoriocovid19.lapaz.bo/observatorio/>
- Gordón, F. d. (2020). Del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual en tiempos de pandemia. Universidad Politécnica Salesiana. Grupo de Investigación Filosofía de la Educación.
- Martínez, C. J., & Santos, R. O. (2020). El duelo familiar y el desarrollo emocional en los estudiantes. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*.
- Ministerio de Salud. Estado Plurinacional de Bolivia. (s.f.). REGLAMENTO INTERNO DE PERSONAL. Obtenido de https://www.minsalud.gob.bo/images/Documentacion/dgp/REGLAMENTOS_MS/REGLAMENTO_PERSONAL_2015.PDF
- Organización Mundial de la Salud. (4 de agosto de 2020). Estimación de la mortalidad de la COVID-19. Obtenido de <https://data.who.int/dashboards/covid19/data>
- Organización Panamericana de la Salud. (11 de marzo de 2021). Actualización Epidemiológica Enfermedad por coronavirus (COVID-19). Obtenido de <https://reliefweb.int/updates>
- Peñafiel, M. L., & Ávila, G. R. (2020). COVID-19 en Bolivia: estudios y consecuencias del modelo epidemiológico SIRASD. *Revista Boliviana de Física*.
- Ralón, L., Vieta, M., & Vásquez, M. L. (2003). (DE) formación en línea: acerca de las desventajas de la educación virtual. *Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación*, 171-176.
- Sempértegui, M. Y., & Coronel, I. I. (2020). Impacto psicológico de la pandemia del COVID 19 en niños. *Revista de Investigación Psicológica (Especial)*, 75-85.
- UNICEF - BOLIVIA. (Julio de 2020). UNICEF plantea a Bolivia un trabajo conjunto para enfrentar desafíos de la educación por el COVID-19. Obtenido de <https://www.unicef.org/bolivia/historias/unicef-plantea-bolivia-un-trabajo-conjunto-para-enfrentar-desaf%C3%ADos-de-la-educaci%C3%B3n-por-el>
- Vila, N. I. (2020). El Teletrabajo y la conciliación con el entorno de convivencia familiar durante la Pandemia COVID-19. *Revista de Investigación Psicológica*.

Ruta Crítica, su Importancia en la Atención de Abuso Sexual /Violación a Niños, Niñas y Adolescentes

Critical Pathway: Its Importance in Addressing Child Sexual Abuse/Rape

Ines Daniela Echeverria Albarracín

jacksita724.m5@gmail.com

Resumen:

El abuso sexual infantil es un problema complejo que presenta desafíos considerables para su detección y abordaje. A menudo, la dinámica familiar se ve afectada por el reconocimiento del abuso, lo que dificulta la denuncia y la investigación. Además, la naturaleza fugaz de las lesiones físicas dificulta la detección durante el examen médico. Tradicionalmente, la detección dependía de la denuncia de la víctima, la sospecha de un adulto o la identificación de signos clínicos durante la atención médica. En la actualidad, un equipo interdisciplinario e instituciones especializadas trabajan en conjunto para evaluar y tipificar la gravedad del abuso. Un aspecto fundamental es la entrevista realizada con sensibilidad a la víctima, buscando su relato espontáneo y elementos que permitan analizar la dinámica familiar y la presión ejercida por el abusador. De igual manera, se entrevista al adulto responsable acompañante, poniendo atención a su explicación de las lesiones y contrastándola con el testimonio del niño. La evaluación de la situación familiar es crucial para establecer la relación de protección o riesgo, considerando la dinámica familiar, el tipo de parentalidad, el estilo de crianza y las competencias parentales. Esta información es fundamental para guiar el proceso de intervención y protección del niño.

Palabras claves: Abuso Sexual, Dinámica Familiar, Víctima, Entrevista

Abstract

Child sexual abuse (CSA) is a complex and multifaceted problem that presents significant challenges in its detection and management. The dynamics of family relationships are often disrupted by the acknowledgment of abuse, hindering reporting and investigation. Additionally, the fleeting nature of physical injuries makes detection during medical examinations difficult. Traditionally, detection has relied on victim disclosure, adult suspicion, or identification of clinical signs during medical care. Currently, an interdisciplinary team and specialized institutions work together to assess and classify the severity of abuse. A fundamental aspect is the interview conducted with sensitivity towards the victim, seeking their spontaneous account and elements that allow for the analysis of family dynamics and the pressure exerted by the abuser. Similarly, the accompanying responsible adult is interviewed, paying attention to their explanation of the injuries and contrasting it with the child's testimony. Evaluation of the family situation is crucial to establish the relationship of protection or risk, considering family

dynamics, the type of parenting, parenting style, and parental competencies. This information is essential to guide the intervention and protection process for the child.

Keywords: Child Sexual Abuse, Family Dynamics, Victim, Interview

Referencias

- Almonte, C., Insunza, C., & Ruiz, C. (2002). Abuso sexual en niños y adolescentes de ambos sexos. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 40(1), 22-30. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272002000100003>
- Arévalo Barea, A. R., & Gallo O., M. (2018). Abuso infantil. *Revista Médica La Paz*, 24(2), 53-64. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582018000200010&lng=es&tlng=es
- Código Niño, Niña y Adolescente, Ley N° 548, 2014.
- Normas y Guía Clínica para la Atención en Servicios de Urgencia de Personas víctimas de Violencia Sexual. (2005). *Revista chilena de obstetricia y ginecología*, 70(1), 49-65. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262005000100011>

La Dimensión Social de la Educación y la Teleología de la Psicología Educativa en el Sistema Educativo de Bolivia

The Social Dimension of Education and the Teleology of Educational Psychology in the Bolivian Education System

Jorge A. Mollo

sag.joralb@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4140-5026>

Resumen

Este estudio explora la dimensión social de la educación y el papel crucial de la psicología educativa en el Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo (MESCP) de Bolivia. La dimensión social, como objetivo final de la educación en la sociedad, se logra efectivamente mediante la integración de psicólogos educativos en las instituciones educativas, tanto fiscales como de convenio y privadas. Al comprender la teleología de la psicología educativa, se fortalece una educación integral y equilibrada en las comunidades educativas. La psicología educativa se convierte en el pilar fundamental para concebir una educación holística en Bolivia, donde la dimensión social se alcanza plenamente.

Palabras clave: Educación, Psicología Educativa. Modelo Socio Comunitario Productivo.

Abstract

This study delves into the social dimension of education and the pivotal role of educational psychology within Bolivia's Socio-Communitarian Productive Educational Model (MESCP). The social dimension, as the ultimate goal of education in society, is effectively achieved through the integration of educational psychologists into educational institutions, encompassing both public and private schools. By grasping the teleology of educational psychology, a holistic and balanced education is fostered within educational communities. Educational psychology emerges as the cornerstone for conceptualizing holistic education in Bolivia, where the social dimension is fully attained.

Keywords: Education, Educational Psychology. Productive Socio-Community Model.

Referencias

AGUILERA, Antonio (2004). Introducción a las dificultades en el aprendizaje. Madrid: Editorial Printed in Spain.

- BELTRÁN, Jesús, et al. (2011). Más de un siglo de psicología educativa. Valoración general y perspectivas de futuro. *Papeles del Psicólogo*, 32(3), 204-231. Madrid, España.
- Ministerio de Educación (2014). Unidad de Formación No. 1. “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo”. Cuadernos de Formación Continua. Equipo PROFOCOM. La Paz, Bolivia.
- ROMERO, Juan y LAVIGNE, Rocío (2005). *Dificultades en el Aprendizaje: Unificación de Criterios Diagnósticos I. Definición, Características y tipos*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- SÁNCHEZ, Patricio, et al. (2016). *El psicólogo educativo y su responsabilidad en la sociedad ecuatoriana actual: compromisos, retos y desafíos de la educación del siglo XXI*. Universidad y Sociedad
- VÁSQUEZ, Stella Maris (2012). *La filosofía de la educación. Estado de la cuestión y líneas esenciales*. Buenos Aires: CIAFIC.

Violencia Sexual Infantil en Bolivia en Tiempos de Pandemia

Child Sexual Abuse In Bolivia During The Pandemic

Leisbeth Tibusay Quipildor Saavedra

lquipildorsaavedra@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4110-9945>

Resumen

La violencia sexual infantil es una realidad que convive con nosotros cotidianamente. Muchos son los niños y niñas en nuestro país afectados por este grave problema, ya sea dentro de su núcleo familiar o fuera de él. La violencia sexual es un problema que menosprecia los derechos humanos y un problema de salud que tiene un gran impacto sobre el individuo, la familia y la sociedad, siendo las principales víctimas niños, niñas y adolescentes. Tiene secuelas emocionales y psicológicas para quienes la sufren y, como consecuencia, a corto y a largo plazo afecta la salud mental de las víctimas. La violencia sexual es un evento traumático, es decir que deja una herida y una huella en la memoria de la víctima. Como problema de salud, no solamente afecta al cuerpo de la víctima, sino también a su salud mental. La sociedad y el gobierno tiene la obligación de hacer frente a esta realidad, comprometiéndose y formándose en un marco de protección de los Derechos de los Niños y Niñas, que salvaguarde su integridad emocional, física y social.

Palabras clave: Violencia Sexual Infantil, Factores de Riesgo, Factores de Protección

Abstract

Child sexual violence is a reality that lives with us on a daily basis. Many are the children in our country affected by this serious problem, either within their family nucleus or outside it. Sexual violence is a problem that undermines human rights and a health problem that has a great impact on the individual, the family and society, the main victims being boys, girls and adolescents. It has emotional and psychological consequences for those who suffer it and, as a consequence, in the short and long term it affects the mental health of the victims. Sexual violence is a traumatic event, that is, it leaves a wound and a mark in the memory of the victim. As a health problem, it not only affects the victim's body, but also their mental health. Society and the government have the obligation to face this reality, committing themselves and forming themselves within a framework of protection of the Rights of boys and girls, which safeguards their emotional, physical and social integrity.

Keywords: Child Sexual Violence, Risk Factor'S, Protection Factors

Referencias

- Arruabarrena, M. (1996). Manual de protección infantil. Barcelona: MASSON.
- Cantón, J. y Cortés, M. (2000). Guía para la evaluación del abuso sexual infantil. Madrid: Pirámide.
- Cantón, J. y Cortés, M. (1999). Malos Tratos y Abuso Sexual Infantil. Causas, Consecuencias e Intervención. Madrid: Siglo XXI.
- Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Pediatrics (2016), Global prevalence of past-year violence against children: a systematic review and minimum estimates.
- López, F. (1995). Prevención de los abusos sexuales de menores y educación sexual. Madrid: Amarú Ediciones.

Identificación, Prevención e Intervención en Casos de Violencia Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes

Identification, Prevention and Intervention in Cases of Violence Against Children and Adolescents

Maribel Paula Gonzales Guzmán

Universidad Privada San Francisco de Asís

maribelita10@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0225-6408>

Resumen

Este artículo revisa críticamente los modelos e intervenciones preventivas de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes (NNA) en Latinoamérica. Busca ofrecer un panorama completo de las estrategias actuales y futuras para abordar este grave problema, que representa un desafío fundamental para la defensa de los derechos humanos en la región. A partir de una revisión bibliográfica exhaustiva, el artículo analiza las fortalezas, debilidades y limitaciones de diversos modelos preventivos, considerando tanto las intervenciones universales como las específicas. También se examinan los contextos socioculturales y políticos que influyen en la efectividad de estas estrategias. El objetivo principal del artículo es contribuir al desarrollo de modelos e intervenciones preventivas más eficaces y contextualizadas para Latinoamérica. De esta manera, se busca fortalecer la capacidad de los organismos e instituciones responsables de proteger a los NNA de la violencia sexual.

Palabras clave: Violencia Sexual, Niños, Niñas, Adolescentes, Prevención, Latinoamérica.

Abstract

This article critically reviews preventive models and interventions for sexual violence against children and adolescents in Latin America. It aims to offer a comprehensive overview of current and future strategies to address this serious problem, which represents a fundamental challenge for the defense of human rights in the region. Based on an extensive bibliographic review, the article analyzes the strengths, weaknesses, and limitations of various preventive models, considering both universal and specific interventions. The socio-cultural and political contexts that influence the effectiveness of these strategies are also examined. The main objective of the article is to contribute to the development of more effective and contextualized preventive models and interventions for Latin America. In this way, it seeks to strengthen the capacity of organizations and institutions responsible for protecting children and adolescents from sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Children, Adolescents, Prevention, Latin America.

Referencias

- Álvarez, R., Machaca, A., & Mamani, O. (2019). Eficacia de un programa psicoeducativo para prevenir el abuso sexual en menores de educación primaria. *Revista de investigación y casos en salud*, 14(2), 54-61.
- Dávila, E. (2020). Protección de la niñez contra la violencia sexual: Educomunicación, prevención y transformación social. *Journal de Comunicación Social*, 19, 13-29.
- Defensoría del Pueblo. (2018). *Estado de violencia*. La Paz, Bolivia: Defensoría del Pueblo.
- Fiscalía General del Estado. (2017). *Informe anual*. La Paz, Bolivia: Fiscalía General del Estado.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2016). *Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos*. Buenos Aires: UNICEF Argentina.
- García, J. (2019). Abuso sexual infantil: estrategia de intervención desde los modelos de prevención. *Revista Mexicana de Medicina Forense*, 11(2), 75-90.
- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2019). *Cartilla Violencia Sexual*. La Paz, Bolivia: Secretaria departamental de desarrollo social y comunitario.
- Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2019). *Guía práctica prevención y atención de la violencia sexual en infantes, niñas, niños y adolescentes*. La Paz, Bolivia: Equipo Técnico de la Dirección de Política Social.
- Inspire. (2017). *Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y niñas*. Washinton D.C.: OPS.
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2017). Child sexual abuse: Toward a conceptual model and definition. *Trauma, Violence & Abuse*, 18(2), 131-148.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Violencia contra los niños*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>
- Organización Mundial de la Salud. (8 de Junio de 2020). *Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>
- Pinto, C., & Guerra, C. (2019). Victimización sexual de niños, niñas y adolescentes chilenos: prevalencia y características asociadas. *Revista de Psicología*, 28(1), 1-12.
- Russo, G., & Gonzales-Torres, M. (2020). Desafíos del sistema educativo frente al abuso sexual en la infancia. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*, 21(30), 23-40.
- Volnovich, J. (2016). *Abuso sexual en la infancia: el quehacer y la ética*. Buenos Aires: Lumen Humanitas.

Educación de Derechos Humanos en la Universidad

Human Rights Education in Higher Education

Renzo Alejandro Vargas Terrazas

Defensoría del Pueblo – Bolivia

renzovargast@gmail.com

Resumen

Para resolver gran parte de las crisis y los problemas crónicos del mundo, el primer paso consiste en ampliar y mejorar la educación en materia de derechos humanos. Desde el cambio climático hasta la pobreza, pasando por los conflictos, la discriminación o la prevención de la violencia en todas sus formas, el progreso debe fundamentarse en el conocimiento de que todos pertenecemos a una única familia humana y compartimos importantes principios, valores y derechos. A través de la educación en derechos humanos se desarrollan actitudes y habilidades necesarias para hacer frente a las amenazas actuales en el mundo para el desarrollo integral y saludable de las personas y para articular de manera más robusta la responsabilidad y el papel de los psicólogos para aumentar la promoción y concienciación sobre los derechos humanos y sus amenazas, apoyar de forma directa a la prevención de la violación de estos derechos y disminuir el impacto de estas violaciones a los derechos humanos en la población. Específicamente, los profesionales en psicología y sus asociaciones o colegios profesionales tienen un papel fundamental en la protección de los derechos humanos ya sea trabajando en la prevención de las violaciones de los derechos humanos, mediante la manifestación pública de las amenazas que observen en contra de la protección de estos derechos en la población o a través de la promoción de estrategias de integración, que impliquen la mejora del acceso a educación, salud, trabajo digno y una comunidad protectora que garanticen una vida digna para todos.

Palabras clave: Educación, Psicología, Derechos Humanos, Promoción.

Abstract

To solve many of the world's crises and chronic problems, the first step is to expand and improve human rights education. From climate change to poverty, through conflict, discrimination, or the prevention of violence in all its forms, progress must be based on the knowledge that we all belong to a single human family and share important principles, values, and rights. Through human rights education, the necessary attitudes and skills are developed to face the current threats in the world for the integral and healthy development of people and to more robustly articulate the responsibility and role of psychologists to increase promoting and raising awareness of human rights and their threats, directly supporting the prevention of the violation of these rights and reducing the impact of these human rights violations on

the population. Specifically, professionals in psychology and their professional associations or colleges have a fundamental role in the protection of human rights, either by working to prevent human rights violations, by publicly expressing the threats they observe against the protection of these rights in the population, or through the promotion of integration strategies, which imply improving access to education, health, decent work and a protective community that guarantees a decent life for all.

Keywords: Education, Psychology, Human Rights, Promotion.

Referencias

- Frances M, Itziar P, Laura H, Liana P, Ruba H, Simon W, Teona K, Christine S, Arnold K. (2015). Manual de Educación para la Paz. Bruselas: International Falcon Movement-Socialist Educational International.
- Hernández Orta G. (2013) La Promoción En Derechos Humanos Desde La CDHDF. México DF: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
- Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria en colaboración con el Centro Europeo de Investigación y Capacitación Sobre Derechos Humanos y Democracia (2004). Manual Sobre Educación De Los Derechos Humanos. Santiago de Chile: Editorial Integrale Ltda.

Estrategias de Evaluación y Orientación Psicopedagógica en Dificultades de Aprendizaje

Psychopedagogical Assessment and Guidance Strategies for Learning Difficulties

Ruth Erlinda Galarza Ocaña

erli.go.2591@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1491-0657>

Resumen

Las dificultades del aprendizaje (DA) son un grupo de trastornos del neurodesarrollo que afectan la capacidad de una persona para adquirir, procesar y retener información. Estas dificultades no están relacionadas con la inteligencia o la motivación, sino que más bien se originan en diferencias subyacentes en la estructura y función del cerebro. Las DA pueden manifestarse en diversas áreas, incluyendo la lectura, la escritura, las matemáticas y el procesamiento del lenguaje. Samuel Kirk (1962) proporcionó una definición fundamental de las DA, caracterizándolas como "un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la adquisición y uso del lenguaje hablado o escrito, que puede manifestarse en dificultades para escuchar, hablar, leer, escribir o deletrear. El término no incluye a niños que tienen dificultades de aprendizaje como resultado de discapacidades visuales, auditivas o motoras, retraso mental o trastornos emocionales". Este artículo profundiza en las complejidades de las DA, explorando sus características, causas y manifestaciones. Destaca la importancia de la identificación e intervención temprana para garantizar que las personas con DA reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial.

Palabras claves: Dificultades de Aprendizaje, Estrategias de Evaluación, Intervención

Abstract

Learning disabilities (LDs) are a group of neurodevelopmental disorders that affect a person's ability to acquire, process, and retain information. These difficulties are not related to intelligence or motivation but rather stem from underlying differences in brain structure and function. LDs can manifest in various areas, including reading, writing, mathematics, and language processing. Samuel Kirk (1962) provided a seminal definition of LDs, characterizing them as "a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in acquiring and using spoken or written language, that may manifest itself in difficulties in listening, speaking, reading, writing, or spelling. The term does not include children who have difficulties in learning as a result of visual, hearing, or motor disabilities, intellectual retardation, or emotional disorders." This article delves into the complexities of LDs, exploring their characteristics, causes, and manifestations. It highlights the importance of early identification and intervention in ensuring that individuals with LDs receive the necessary support to reach their full potential.

Keywords: Learning Disabilities, Assessment Strategies, Intervention

Referencias

- Armele, M., Barriocanal, L., Ferreira, M. E., Ojeda, M., Rumich, D., & Scavone, J. (2007). Neuropsicología, aprendizaje y ciencia. Asunción: Asociación Paraguaya de Neuropsicología.
- Ausubel, D. P. (1978). Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.
- Cuadro, A. (2007). Los trastornos en el aprendizaje de la lectura: La dislexia evolutiva. Montevideo: Sociedad de Dislexia del Uruguay.
- Farias, C. (1974). Psicología del aprendizaje. Buenos Aires: Paidós.
- Romero Pérez, J. F., & Lavigne Cerván, R. (2003-2004). Dificultades de aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos. Málaga
- Suárez, A. (s. f.). Dificultades en el aprendizaje: Un modelo de diagnóstico en educación. Santillana.

Detección de las Dificultades de Aprendizaje en la Educación Virtual

Early Detection of Learning Difficulties in Virtual Education

Valeria Arleth Rivera Pérez

riveravaleria844@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-4042-1745>

Resumen

La detección de las dificultades de aprendizaje en la educación virtual presenta desafíos particulares, especialmente en contextos donde el apoyo familiar y docente no es óptimo. Este artículo destaca la importancia de la identificación temprana y oportuna de las DA, ya que la falta de atención a estas dificultades puede tener un impacto negativo significativo en el desempeño académico futuro de los estudiantes. La detección de dificultades de aprendizaje en el entorno familiar puede verse obstaculizada por la falta de conocimiento sobre las señales de alerta, la negación o el estigma asociado a estas dificultades, y la ausencia de recursos para una intervención adecuada. En el contexto de la educación virtual, la percepción errónea de que las únicas dificultades son tecnológicas o ambientales puede enmascarar las dificultades de aprendizaje reales de los estudiantes. Para abordar estos desafíos, es fundamental trabajar en conjunto con padres y docentes. Es necesario sensibilizar a las familias sobre la importancia de la detección temprana de dificultades de aprendizaje, promoviendo la aceptación y el apoyo a sus hijos. A su vez, los docentes deben estar capacitados para identificar las señales de alerta en el entorno virtual y utilizar eficazmente los recursos disponibles para apoyar a los estudiantes con DA.

Palabras claves: Dificultades de Aprendizaje, Educación Virtual, Detección

Abstract

The identification of learning difficulties (LDs) in virtual education presents unique challenges, particularly in contexts where family and teacher support is not optimal. This article highlights the importance of early and timely identification of LDs, as neglecting these difficulties can have a significant negative impact on students' future academic performance. The detection of LDs in the family environment can be hindered by a lack of knowledge about warning signs, denial or stigma associated with these difficulties, and a lack of resources for appropriate intervention. In the context of virtual education, the misconception that the only difficulties are technological or environmental can mask students' real learning difficulties. To address these challenges, it is essential to work together with parents and teachers. It is necessary to raise awareness among families about the importance of early detection of LDs, promoting acceptance and support for their children. In turn, teachers must be trained

to identify warning signs in the virtual environment and effectively use the resources available to support students with LDs.

Keywords: Learning Difficulties, Virtual Education, Detection

Referencias

- Expósito, C. D. (2020). Virtualidad y educación en tiempos de COVID-19: Un estudio empírico en Argentina. [Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata].
- Llanos Díaz, S. (2006). Dificultades de aprendizaje. Lima, Perú: [Publisher not identified].
- Martínez Uribe, C. H. (2014). La educación a distancia: Sus características y necesidad en la educación actual. *Revista Electrónica de Humanidades y Educación*, 16(2), 11-30.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4759030>
- Rodríguez Ruiz, C. (2017). Detectar dificultades de aprendizaje. [Blog post]. *Educa y Aprende*.
<https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/detectar-dificultades-de-aprendizaje.html>

De Vuelta a Clases: Metodologías Activas y Tecnologías de la Información y de la Comunicación, Aplicables en el Aula

Back to School: Active Methodologies and Information and Communication Technologies, Applicable in the Classroom

Erick Challgua Gutierrez
Challguaerick935@gmail.com
Psicología ERES TÚ

<https://orcid.org/0000-0003-1558-5438>

Resumen

De vuelta a clases: metodologías activas y tecnologías de la información y de la comunicación, aplicables en el aula, es un escrito que tiene como objetivo, presentar información útil y práctica a educadores, directivos o cualquier otro que esté interesado en el tema. La situación generada por el Covid-19, ha dado como resultado, un malestar generalizado en los países del mundo, distintos ámbitos de la sociedad se vieron afectadas por la crisis sanitaria, en el ámbito educativo, escuelas, colegios y universidades, cerraron sus puertas, para dar paso a la educación a distancia, virtual u online, posterior al confinamiento, las ideas de regresar a la normalidad, significaba hablar de una nueva normalidad. En esta nueva normalidad, volver y dar continuidad al proceso educativo, implicaba un regreso parcial y gradual, que incluya innovaciones metodológicas y tecnológicas, por ello, se presenta a las modalidades de atención, las Metodologías Activas (MA) y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), como una propuesta informativa, para dar a conocer y diferenciar las distintas modalidades y submodalidades de atención, y como aplicar las MA y las TIC dentro del aula, información que puede ayudar a generar distintos planes o proyectos en el ámbito educativo.

Palabras claves: Educador, Educando, Modalidades de Atención, Metodologías Activas, Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Abstract

Back to school: active methodologies and information and communication technologies, applicable in the classroom, is a writing that aims to present useful and practical information to educators, managers or anyone else who is interested in the subject. The situation generated by the Covid-19, has resulted in a generalized unrest in the countries of the world, different areas of society were affected by the health crisis, in the educational field, schools, colleges and universities, closed their doors, to give way to distance education, virtual or online, after the confinement, the ideas of returning to normality, it meant talking about a new normal. In this new normal, returning and giving continuity to the educational process, implied a partial and gradual return, which includes methodological and technological

innovations, therefore, it is presented to the modalities of attention, the Active Methodologies (AM) and the Information and Communication Technologies (ICT), as an informative proposal, to publicize and differentiate the different modalities and submodalities of attention, and how to apply MAs and ICT within the classroom, information that can help generate different plans or projects in the educational field.

Keywords: Educator, Educating, Care Modalities, Active Methodologies, Information and Communication Technologies.

Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2014, May). Modalidades de Atención, modelos y prácticas para la primera infancia de Bogotá. Retrieved from Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP: <http://www.idep.edu.co/?q=content/modalidades-de-atenci%C3%B3n-modelos-y-pr%C3%A1cticas-para-la-primera-infancia-de-bogot%C3%A1>
- América Solidaria; Unicef. (2021, January 13). MINUTA ANÁLISIS INTEGRADO. Retrieved from Recreando el aprendizaje en pandemia: <https://recreandoelaprendizaje.cl/>
- Ana Esther Teacher. (2020, July 20). POR QUÉ USAR METODOLOGÍAS ACTIVAS [video]. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=cyshnG8Oa4c>
- Ancira, C. G., & Cubero, A. T. (2020, April 6). Las competencias universitarias y el perfil de egreso. Retrieved from Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina: <http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/470>
- Araya, R. (2021, January 24). Tipos de modalidades educativas en la educación superior [Video]. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=1wH4nUkdbyw>
- Aretio, L. G. (2021). COVID-19 y educación a distancia digital: preconfinamiento, confinamiento y posconfinamiento. Retrieved from Revista Iberoamericana de Educación a Distancia: <http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/28080>
- Blake, P., & Wadhwa, D. (2020, December 14). Resumen anual 2020: El impacto de la COVID-19 (coronavirus) en 12 gráficos. Retrieved from BANCO MUNDIAL BLOGS: <https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos>
- Bueno, P. M., & Fitzgerald, V. L. (2004, October 19). APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. Retrieved from Revista THEORIA Ciencia, Arte y Humanidades: http://www.ubiobio.cl/miweb/webubb.php?id_pagina=2831
- Burgos, P. L. (2012, July 13). Propuesta Metodológica para un Proceso de Enseñanza Aprendizaje más Activo y Participativo” en el Colegio Nacional Mixto “Aída Gallegos de Moncayo”. Retrieved

from UNIVERSIDAD ANDINA “SIMÓN BOLÍVAR”:

<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3010>

- Caccuri, V. (2018, June 26). Competencias Digitales para la Educación del Siglo XXI. Retrieved from Virginia Caccuri BLOG: <https://virginiacaccuri.blogspot.com/2018/06/ebook-gratis-competencias-digitales.html>
- Caro, M. (2018, June 20). ¿De qué formas se puede evaluar el aprendizaje? Retrieved from Mc Graw Hill: <https://www.mheducation.es/blog/de-que-formas-se-puede-evaluar-el-aprendizaje>
- Castillo, M. J. (2017). Actas del IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos. Retrieved from Universidad Rey Juan Carlos: <https://burjcdigital.urjc.es/handle/10115/15168>
- Castillo, M. J. (2018). ORIGEN Y DESARROLLO DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. Retrieved from Revista del Departamento de Filología Moderna: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6926064>
- Castillo, M. J. (2018). Origen y desarrollo de las metodologías activas dentro del sistema educativo español. Revista del Departamento de Filología Moderna, <https://dialnet.unirioja.es/>
- CEPAL-UNESCO. (2020, August 12). La educación en tiempos de la pandemia de la COVID-19. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48204-educacion-tiempos-pandemia-oportunidad-transformar-sistemas-educativos-america>
- Colombia Digital. (2012). Aprender y educar con las tecnologías del Siglo XXI. Bogotá D.C., Colombia: Corporación Colombia Digital.
- Cukierman, U. R. (2021, June 12). Aprendizaje centrado en el estudiante: un enfoque imprescindible para la educación en ingeniería. ACADEMIA Accelerating The World's Research. https://www.academia.edu/37040716/Aprendizaje_centrado_en_el_estudiante_un_enfoque_imprescindible_para_la_educaci%C3%B3n_en_ingenier%C3%ADa
- Delgado, A. M., & Oliver, R. (2006, April). La evaluación continua en un nuevo escenario docente. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3(1). https://in3.uoc.edu/opencms_in3/opencms/webs/projectes/EUNOM/EN/take_part/index.html
- Elderton, W. (2006, May 11). Enseñanza "Centrada en el Alumno". International Tennis Federation. <https://www.itf-academy.com/>
- Escalante, R. (2021, August 23). Universidades en pandemia Volumen 1. Rectores. UDUAL. <http://dspaceudual.org/bitstream/Rep-UDUAL/1002/1/Cuadernos%20de%20Universidades%2014.%20Universidades%20en%20pandemia%20Vol%201%20Rectores.pdf>
- Espejo, R., & Sarmiento, R. (2017, June 16). MANUAL DE APOYO DOCENTE Metodologías activas para el aprendizaje. Universidad Central de Chile.

https://www.ucentral.cl/ucentral/site/docs/20210421/20210421131957/manual_metodologias_activas_para_el_aprendizaje.pdf

- Rodríguez, J. S. (2009, January 1). Plataformas de enseñanza virtual para entornos educativos. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, <https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/61377>
- Romoleroux, J. S. (2013). GUÍA DEL TRABAJO MODALIDADES DE ATENCIÓN EDUCATIVA. Ministerio de Educación (Quito-Ecuador), www.educacion.gob.ec
- Saballs, J. T. (2009, October 23). ¿Desdoblar? o ¿Dos docentes en el aula? Grup de Recerca en Organització de Centres, http://www.joanteixido.org/esp/dos_aula.php
- Sánchez, C. R. (2017, November 29). ¿Estamos listos para la Web 5.0? INFOTECARIOS, https://www.infotecarios.com/estamos-listos-la-web-5-0/#.YWj7_BrMKUm
- TAFE NSW; EMPRESA TAFE. (2019, August 7). SOFT vs HARD SKILLS WHY SUCCESSFUL AUSTRALIAN. VOCEDplus, <https://www.voced.edu.au/content/ngv%3A87451>
- Tobón, S. (2017). EVALUACIÓN SOCIOFORMATIVA Estrategias e instrumentos. Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, <https://cife.edu.mx/recursos/2018/08/23/evaluacion-socioformativa/libro-evaluacion-socioformativa-4-0/>
- Tobón, S. T., Prieto, J. H., & Fraile, J. A. (2010, March 29). SECUENCIAS DIDÁCTICAS: APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Edo. de México: PEARSON EDUCACIÓN. Retrieved from PEARSON.
- Torbay, G. P. (2021, March 11). Educación Virtual vs Enseñanza Remota de Emergencia semejanzas y diferencias. POSGRADO UCAB (Universidad Católica ANDRÉS BELLO), <https://postgrado.ucab.edu.ve/educacion-virtual-vs-ensenanza-remota-de-emergencia-semejanzas-y-diferencias/>
- Treviño, R. (2020, December 18). Era COVID-19: un antes y un después, desde la perspectiva educativa. El sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey, <https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/era-covid-19-un-antes-y-un-despues-desde-la-perspectiva-educativa>
- UNIVERSIDAD ISRAEL. (2019, March 3). La Web 3.0 en la Educación - Módulo 1: Introducción a la Web 3.0. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ehcJU6Qn1fc>
- Vargas-Enríquez, J., García-Mundo, L., Genero, M., & Piattini, M. (2015, July 10). Análisis de uso de la Gamificación en la Enseñanza de la Informática. UPCommons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC, <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/76784>

Estrategias Psicoeducativas que Facilitan el Proceso de Enseñanza Aprendizaje: Niños con TDA y TDAH

Psychoeducational Strategies that Facilitate the Teaching-Learning Process: Children with ADHD

Karim Molina Rodríguez

Universidad Privada San Francisco de Asís

karimmolina1312@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-3911-450X>

Resumen

La presente investigación se centra en la inclusión de estudiantes con dificultades de aprendizaje, particularmente aquellos con TDA y TDAH, en el entorno educativo actual. Se destaca la importancia de un enfoque colaborativo que involucre al psicólogo educativo, la comunidad escolar y los padres de familia para desarrollar estrategias de intervención efectivas y personalizadas. El diagnóstico previo y la evaluación psicopedagógica son esenciales para identificar las necesidades específicas de cada estudiante y establecer un plan de acción adecuado. La flexibilidad en los métodos de enseñanza-aprendizaje y la adaptación del entorno educativo son cruciales para facilitar el proceso de aprendizaje y la integración social de estos estudiantes. La comunicación constante entre las partes involucradas es fundamental para garantizar el éxito de las intervenciones. El psicólogo educativo juega un papel central en la coordinación de esfuerzos y la implementación de estrategias que beneficien al estudiante en su trayectoria escolar. La investigación enfatiza la necesidad de un enfoque holístico y multidisciplinario para abordar las dificultades de aprendizaje y promover la inclusión educativa. Se reconoce que el camino hacia una educación inclusiva aún está en curso, y se hace hincapié en la importancia de la colaboración y el compromiso para crear un entorno educativo equitativo y enriquecedor para todos los estudiantes.

Palabras clave: Dificultades de Aprendizaje, Estrategias Psicoeducativas, Intervención en el Ámbito Escolar.

Abstract

Present research focuses on the inclusion of students with learning difficulties, particularly those with ADHD, in the current educational environment. The importance of a collaborative approach involving the educational psychologist, the school community, and parents is highlighted to develop effective and personalized intervention strategies. Prior diagnosis and psychoeducational evaluation are essential to identify the specific needs of each student and establish an appropriate action plan. Flexibility in teaching-learning methods and adaptation of the educational environment are crucial to facilitate the

learning process and social integration of these students. Constant communication among the parties involved is essential to guarantee the success of the interventions. The educational psychologist plays a central role in coordinating efforts and implementing strategies that benefit the student in their school career. The research emphasizes the need for a holistic and multidisciplinary approach to address learning difficulties and promote inclusive education. It is recognized that the path towards inclusive education is still ongoing, and the importance of collaboration and commitment to create an equitable and enriching educational environment for all students is emphasized.

Keywords: Learning Difficulties, Psychoeducational Strategies, Intervention in the School Environment

Referencias

- Fundación CADAH. (s.f.). DSM-5: Trastorno Específico del Aprendizaje. Recuperado el [3 de abril 2022], de <https://www.fundacioncadah.org/web/articulo/dsm-5-trastorno-especifico-del-aprendizaje.html#:~:text=A.,intervenciones%20dirigidas%20a%20estas%20dificultades>
- Galve, J. (2009). Intervención psicoeducativa en el aula con TDAH. *Psicología Educativa*, 15(2), 87-106. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
- Macazana, D., Sito, L., & Romero, A. (2021). *Psicología Educativa*. Neutrosophic Science International Association University of New Mexico.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (s.f.). Folleto sobre TDAH en español. Recuperado el [2 de abril 2022], de https://www.oecd.org/Downloads/adhd_booklet_spanish_cl5082.pdf
- Quintero, F. (2019). Actualización en el manejo del TDAH. En *Congreso de Actualización Pediatría 2019*. Madrid, España.

Estrategias Psicoeducativas que Facilitan el Proceso de Aprendizaje-Enseñanza

Psychoeducational Strategies that Facilitate the Learning-Teaching Process

Cristy Ivana Carrasco Patzi

cris_ivana@hotmail.com

Universidad Privada San Francisco de Asís

Resumen

Una de las preocupaciones de los profesores y/o docentes es interrogarse y dar respuesta al ¿Cómo debe enseñar?, ¿Cómo aprenden sus estudiantes? y ¿Qué estrategias psicoeducativas pueden ayudar al aprendizaje de los estudiantes?, cuando los profesores y/o docentes se dan respuesta a estas preguntas, se genera el proceso de reflexión acerca de su práctica pedagógica. Es así que uno de los objetivos principales de las estrategias de aprendizaje metodológico de enseñanza, es desarrollar habilidades metacognitivas de saberes, aprendizajes y evaluación con un enfoque interactivo, que vienen a ser recursos didácticos que coadyuvan a lograr que la enseñanza se convierta en una acción lúdica, lo que motivará a los estudiantes a la regulación de su auto-eficacia para llegar a ser aprendices independientes, aportando elementos práctico-pedagógicos que se realizan en el interactuar de los profesores y/o docentes, estudiantes para generar un ambiente de aprendizaje constructivista significativo, mediante la interacción. El resultado de la aplicación de estas estrategias no solo es entrenar la capacidad de aprender y resolver problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la potencialización de sus habilidades, entendiéndose éstas como estructuras flexibles y susceptibles de ser modificadas e incrementadas, ayudados del conjunto de actividades, técnicas y medios que se usan con el objetivo de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Estas pueden variar de acuerdo con el objetivo, contenido de estudio, capacidades, limitaciones y estilo de aprendizaje del estudiante. En conclusión, estas estrategias de aprendizaje activo, ayudarán a lo que siempre visualiza el profesor y/o docente, a desarrollar la comprensión en lugar de la memorización dando a los estudiantes la confianza para aplicar el aprendizaje a diferentes problemas y contextos logrando mayor autonomía sobre su aprendizaje.

Palabras clave: Estrategias Psicoeducativas, Enseñanza, Aprendizaje, Acción Lúdica, Auto-Eficacia

Abstract

One of the concerns of teachers is to question and answer themselves: How should they teach? How do their students learn? And what psychoeducational strategies can help students learn? When teachers answer these questions, they engage in a process of reflection on their pedagogical practice. Thus, one

of the main objectives of methodological teaching learning strategies is to develop metacognitive skills of knowledge, learning, and evaluation with an interactive approach, which become didactic resources that help to make teaching a playful action, which will motivate students to regulate their self-efficacy to become independent learners. These strategies provide practical-pedagogical elements that are carried out in the interaction between teachers and students to generate a meaningful constructivist learning environment through interaction. The result of applying these strategies is not only to train the ability to learn and solve problems, but this in itself implies the intellectual development of the student, the potentialization of their skills, understood as flexible structures that can be modified and increased, helped by the set of activities, techniques and means that are used with the aim of making the learning process more effective. These may vary according to the objective, content of study, abilities, limitations and learning style of the student. In conclusion, these active learning strategies will help to achieve what the teacher always envisions, to develop comprehension instead of memorization, giving students the confidence to apply learning to different problems and contexts, achieving greater autonomy over their learning.

Keywords: Psychoeducational Strategies, Teaching, Learning, Playful Action, Self-Efficacy

Referencias

- Arellano, M. (2016). Las nemotécnicas como herramientas del aprendizaje significativo en la educación superior. Universidad Autónoma de Puebla.
- Flores, J., & Ávila, J. (2017). Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios. Edición impresa en Noviembre, Concepción, Chile.
- Londoño, P., & Calvache, J. (2010). Estrategias de enseñanza. Editor Fernando Vásquez Rodríguez, escriba@une.net.co. Editorial Kimpres Ltda, Bogotá, D.C.
- Oviedo, P. (2012). Innovar la enseñanza: Estrategias derivadas de la investigación. Kimpres Universidad de la Salle.
- Pascual, L. (2014). Breve manual de mnemotecnia (2ª edición corregida y ampliada).
- Reyes, M. (2015). Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes del tercer grado de educación secundaria. Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura – Perú.
- Tintaya, P. (2014). Estrategias orientadoras del aprendizaje. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia, Instituto de Estudios Bolivianos.

Procesos De Inclusión Educativa A Personas Con Discapacidad

Educational Inclusion Processes for People with Disabilities

Juana Miriam Fernández Sánchez de Argani
juanafernandezsanchez21@gmail.com

Resumen

La presentación estará estructurada en tres partes: legislación actual, conceptualización de la discapacidad y protocolo para la inclusión educativa. Este documento refleja la situación actual de la discapacidad, que a menudo se asocia con la pobreza. La mayoría de las personas con discapacidades viven en viviendas precarias, con acceso limitado a servicios básicos y escasos recursos económicos para su sustento. De manera similar, el acceso a la educación es muy limitado debido a que el proceso de inclusión educativa en escuelas regulares sigue siendo desconocido, principalmente por la falta de preparación de los maestros que desconocen el diagnóstico y el tratamiento de las discapacidades. La Educación Inclusiva se apoya en el siguiente marco legal: la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los artículos 70, 71, 72, la Ley No. 045 (Ley contra el racismo y toda forma de discriminación), el Decreto Supremo No. 0328, que reconoce la Lengua de Señas Boliviana (LSB), la Ley No. 223, la Ley General para Personas con Discapacidad, y la Resolución Ministerial 01/2022. Al conceptualizar la discapacidad, es importante comprender los diferentes tipos de discapacidades, como la Discapacidad Físico-Motora, la Discapacidad Intelectual, la Discapacidad Mental o Psíquica, la Discapacidad Visual, la Discapacidad Auditiva y la Discapacidad Múltiple. El Protocolo de Inclusión Psicoeducativa implica los siguientes pasos: un diagnóstico multidisciplinario del estudiante, un plan de sensibilización y concientización para padres, maestros y estudiantes dentro de la comunidad educativa, un plan de intervención psicoeducativa en el currículo basado en el diseño universal del aprendizaje, y una evaluación y reevaluación constante del aprendizaje de niñas, niños y adolescentes con discapacidades.

Palabras clave: Inclusión, Igualdad, Diseño Universal

Abstract

The presentation will be structured in three parts: current legislation, the conceptualization of disability, and the protocol for educational inclusion. This document reflects the current situation of disability, which is often associated with poverty. Most people with disabilities live in precarious housing, with limited access to basic services and scarce economic resources for their maintenance. Similarly, access to education is very limited because the process of educational inclusion in regular schools is still unknown, mainly due to the lack of preparation of teachers who are unaware of the diagnosis and treatment of disabilities. Inclusive Education is supported by the following legal framework: the Political

Constitution of the Plurinational State of Bolivia, Articles 70, 71, 72, Law No. 045 (Law against Racism and All Forms of Discrimination), Supreme Decree No. 0328, which recognizes the Bolivian Sign Language (LSB), Law No. 223, the General Law for People with Disabilities, and Ministerial Resolution 01/2022. When conceptualizing disability, it is important to understand the different types of disabilities, such as Physical-Motor Disability, Intellectual Disability, Mental or Psychic Disability, Visual Disability, Hearing Disability, and Multiple Disabilities. The Psychoeducational Inclusion Protocol involves the following steps: a multidisciplinary diagnosis of the student, a plan for sensitization and awareness-raising for parents, teachers, and students within the educational community, a psychoeducational intervention plan in the curriculum based on the universal design of learning, and constant evaluation and re-evaluation of the learning of girls, boys, and adolescents with disabilities.

Keywords: Inclusion, Equality, Universal Design

Referencias

- Constitución Política del estado plurinacional de Bolivia. (2008). Retrieved from https://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_Bolivian_Republic_of_1826
- Guía de experiencias pedagógicas para la atención de estudiantes con discapacidad. (2019). La Paz, Bolivia: Ministerio de Educación.
- Ley N° 070 Ley de la Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez. (2010). Retrieved from <http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/70>
- Ley N° 223 General de Personas con Discapacidad 2012. (2012). Retrieved from <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/223>
- Sistematización de Procesos y experiencias exitosas programa mundo Inclusivo. (2017). In Programa Mundo Inclusivo (pp. 42). La Paz, Bolivia: Programa Mundo Inclusivo.

Prevención de Dificultades en el Aprendizaje: Lecto-Escritura Prevention of Learning Difficulties: Reading-Writing

Flora Condori Mamani

Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz

<https://orcid.org/000-0003-2509-2725>

Resumen

La prevención de las dificultades de aprendizaje en niños y niñas es un tema de gran relevancia en el ámbito educativo actual. Esta investigación, utilizando un método cuantitativo de tipo descriptivo, explora las experiencias de los niños de primaria en el área de la lectoescritura. El diseño no experimental y transversal de la investigación impide la manipulación de variables y se centra en la recolección de datos en un momento determinado. La población del estudio está compuesta por 120 niños y niñas que asisten al centro de apoyo psicopedagógico de nivel primario. Se aplicó un instrumento completo para detectar y evaluar las dificultades de aprendizaje en lectoescritura, adaptado a cada etapa de aprendizaje de los niños. Los resultados obtenidos revelan los factores que influyen en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, abarcando los ámbitos personal, pedagógico y sociofamiliar. Finalmente, se consideran medidas preventivas favorables que permitan un desarrollo óptimo a lo largo del proceso de aprendizaje.

Palabras claves: Dificultades de Aprendizaje, Lectura, Escritura, Nivel Primario.

Abstract

In the current educational landscape, preventing learning difficulties in children is of paramount importance. This research, employing a quantitative, descriptive method, delves into the experiences of primary school children in the realm of literacy. The non-experimental, cross-sectional design precludes the manipulation of variables and focuses on data collection at a specific point in time. The study population comprises 120 children attending the primary level psychopedagogical support center. A comprehensive instrument for detecting and evaluating literacy learning difficulties was administered to each child, tailored to their respective learning stage. The findings shed light on the factors influencing the development of reading and writing skills, encompassing personal, pedagogical, and socio-familial domains. Finally, favorable preventive measures are considered to promote optimal development throughout the learning process.

Keywords: Difficulties in Learning, Reading, Writing, Primary Level.

Referencias

- Criollo T., A. C. (2012). La lectoescritura y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los niños de la escuela 10 de agosto cantón Santa Isabel provincia de Azuay. (Tesis de grado, Universidad Técnica de Ambato).
- Fiuza A., M. J., y Fernández F., M. P. (2012). Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. Manual didáctico. Madrid: Pirámide.
- Martínez G., M. C. (2013). Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura en el primer ciclo de educación primaria. Intervención en el aula. (Trabajo de fin de grado. Universidad de Valladolid).
- Martínez S. S. (2014). Prevención de dificultades de aprendizaje relacionadas con la comprensión lectora. (Trabajo de fin de grado en Magisterio de Educación primaria. Universidad Zaragoza).
- Ministerio de Educación. (2012). Instrumento para la detección y evaluación de las dificultades en el aprendizaje de lecto-escritura. La Paz – Bolivia: Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Monduate V. A. (2016). Prevención y detección en dificultades de aprendizaje en educación infantil. (Proyecto de intervención. Universidad Internacional de Rioja. Bilbao).

El Mérito de la Psicología Educativa en el siglo XXI en el Progreso Enseñanza Aprendizaje

The Merit of Educational Psychology in the 21st century in Teaching-Learning Progress

Victoria Luz Vertiz Vargas

vertizvictorialuz@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0021-858X>

Resumen

El propósito de esta ponencia es analizar, el mérito de la Psicología Educativa, que inicia sus raíces históricas, con los más calificados representantes que han influido en la psicología de la educación Descartes y Lock, dando un énfasis en la forma de hacer efectiva la enseñanza a través de conceptos psicológicos; por otra parte Juan Vives quien señalo la importancia de los procesos cognitivos en la educación; el norteamericano Edward Thorndike el primero que mereció el nombre, de psicólogo de la educación, dando un impulso definitivo a la psicología educativa como disciplina científica, que se ocupa fundamentalmente en el arte de enseñar y aprender y orienta al docente a utilizar estrategias, basada en las competencias que se centra en la necesidad, de desarrollar los estilos del aprendizaje y las potencialidades individuales del estudiante, vale decir, una competencia en la educación desde la perspectiva epistemología se conjugan, la lógica el componente es lo cognitivo, la estética con lo actitudinal, y la ética con lo procedimental estos tres aspectos determinan la competencia si faltaría uno no sería una competencia, una red de conexión entre el conocimiento, maestro y estudiante, es fundamental, partir de esta premisa; “Enseñar a Aprender”, no podemos concebir el aprendizaje como un proceso simple y mecánico, sino como algo diverso y complejo, que exige por parte de aprendices y maestros afrontar problemas, por lo cual es necesario “Aprender a aprender”, la educación pertinente, es generar lo que se enseña se utilice para resolver problemas, interesa enfocarnos en la práctica, no solo en la producción teórica, la tarea del educador en el siglo XXI es y será una pieza fundamental aplicar el modelo psicoeducativo para que el estudiante despliegue sus capacidades de aprender, investigar, construir e innovar de acuerdo a los cambios continuos, que se está dando en nuestra sociedad

Palabras clave: Educación, Psicología, Enseñanza, Aprendizaje, Competencias

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the merit of Educational Psychology, which begins its historical roots, with the most qualified representatives who have influenced Descartes and Lock in the psychology of education, emphasizing how to make teaching effective. through psychological concepts; on the other hand Juan Vives who pointed out the importance of cognitive processes in education; the North American Edward Thorndike, the first who deserved the name, as an educational psychologist, giving a

definitive boost to educational psychology as a scientific discipline, which deals fundamentally with the art of teaching and learning and guides the teacher to use strategies, based on the competencies that focus on the need to develop learning styles and the individual potentialities of the student, that is, a competency in education from the epistemological perspective are combined, the logical component is the cognitive, the aesthetic with the attitudinal, and ethics with the procedural these three aspects determine the competence if one would be missing it would not be a competition, a network of connection between knowledge, teacher and student, it is essential to start from this premise; "Teach to Learn", we cannot conceive learning as a simple and mechanical process, but as something diverse and complex, which requires learners and teachers to face problems, for which it is necessary to "Learn to learn", the relevant education, it is to generate what is taught to be used to solve problems, we are interested in focusing on practice, not only on theoretical production, the task of the educator in the 21st century is and will be a fundamental piece to apply the psychoeducational model so that the student unfolds his capacities to learn, investigate, build and innovate according to the continuous changes that are taking place in our society.

Keywords: Education, Psychology, Teaching, Learning, Skills.

Referencias

- Arancibia, V., Herrera, P., Strasser, K., (2010), Manual Psicología Educacional. Editorial Edicionesuc. Chile
- Moncada, J., (2015), Modelo Educativo Basado en Competencias. Editorial Trillas. México
- Ruíz, M., (2020), Aprendiendo a Aprender. Editorial Vergara. España.

Orientación Vocacional, Profesional Y Proyecto De Vida Vocational Guidance, Professional Guidance, and Life Planning

Sheril Andrea Pérez Parada

sherilandreaperez@gmail.com

Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” Facultad Humanidades Carrera de Cs. De la Educación.

Resumen

En el ámbito de la Psicología Educativa, la Orientación Vocacional juega un papel fundamental en la preparación de los estudiantes para enfrentar la realidad social, cultural y económica. Esta disciplina busca que cada individuo elabore un proyecto de vida consciente, considerando sus características personales y el contexto socioeconómico, cultural y laboral. Un Psicólogo Educativo o Orientador consciente de la importancia preventiva de la Orientación Vocacional puede guiar a los estudiantes hacia su camino personal y su lugar creativo en la sociedad. A través de un proceso interdisciplinario, se abordan diferentes campos: (1) **Campo Psicológico:** Cuando el estudiante presenta problemas, dudas o crisis que afectan su decisión sobre el futuro, se sugiere una interconsulta con un psicólogo. (2) **Campo Pedagógico:** Se acompaña al estudiante en el aprendizaje sobre sí mismo, la realidad educativa y ocupacional, la elaboración de proyectos y su puesta en práctica. Descubrir la ubicación personal en la vida y en la sociedad a través de la realización laboral es un proceso complejo. La Orientación Vocacional contribuye a que los individuos encuentren su vocación, aquella profesión, ocupación o actividad que les permita alcanzar su máximo rendimiento y realización personal, a la vez que aporta al progreso individual y social.

Palabras clave: Orientación Vocacional, Psicología Educativa, Desarrollo Personal, Inserción Social, Proyecto de Vida, Interdisciplinariedad.

Abstract

In the field of Educational Psychology, Vocational Guidance plays a crucial role in preparing students to face social, cultural, and economic realities. This discipline aims for each individual to develop a conscious life plan, considering their personal characteristics and the socioeconomic, cultural, and labor context. An Educational Psychologist or Counselor aware of the preventive importance of Vocational Guidance can guide students towards their personal path and their creative place in society. Through an interdisciplinary process, different fields are addressed: (1) Psychological Field: When the student presents problems, doubts, or crises that affect their decision about the future, an interconsultation with a psychologist is suggested. (2) Pedagogical Field: The student is accompanied in learning about

themselves, the educational and occupational reality, the development of projects, and their implementation. Discovering one's personal place in life and in society through work is a complex process. Vocational Guidance contributes to individuals finding their vocation, that profession, occupation, or activity that allows them to reach their maximum performance and personal fulfillment, while also contributing to individual and social progress.

Keywords: Vocational Guidance, Educational Psychology, Personal Development, Social Integration, Life Plan, Interdisciplinarity.

Referencias

- Àlvarez, M., et al. (1991). La orientación vocacional a través del currículo y de la tutoría. Una propuesta para la etapa de 12 a 16 años. Barcelona: Graó-ICE Universidad de Barcelona.
- Àlvarez, M., et al. (2014). La orientación vocacional a través del currículo y la tutoría. Barcelona.
- Papalia, D. E., Wendkos Olds, S., & Feldman, R. D. (2002). Psicología del desarrollo (9ª ed.). Editorial Mc Graw Hill.

Proyecto de Vida en Personas con Discapacidad y las Tareas de la Familia como Red de Apoyo

Life Project for People with Disabilities and the Tasks of the Family as a Support Network

Freddy Andrés Ponce Valdivia

freddyponce29@yahoo.es

Universidad Católica Boliviana San Pablo

<https://orcid.org/0000-0001-8762-79031>

Resumen

El proyecto de vida es una orientación personal a futuro que, desde la psicología educativa y social, se configura como una metodología de intervención psicosocial enfocada a disponer un plan de vida en función a los intereses, aspiraciones y anhelos, en función a tres dimensiones que son: el entorno social, familiar e individual. Esta implica un reto y se descarta en personas con discapacidad como parte de un fenómeno de infantilización o de aislamiento en familias o instituciones. Sin embargo, es necesario evaluar su viabilidad y relevancia para promover la calidad de vida en personas con discapacidad. Por eso este trabajo tiene por objetivo proponer una metodología de proyecto de vida para personas con discapacidad, esta mediante la revisión teórica, la delimitación de dificultades y la diferenciación de la intervención en las personas con discapacidad y sus familias. La construcción de un plan de vida implica la delimitación de metas a corto, mediano y largo plazo tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades como también sus oportunidades y limitaciones por lo que se da un proceso de autoconocimiento. Acá la persona con discapacidad necesita sumar el desarrollo de autodeterminación y la motivación intrínseca y extrínseca. Porque debe ganar autonomía e independencia aprendiendo habilidades para la vida y actividades básicas e instrumentales para vivir donde la familia se vuelve un mediador del aprendizaje, brinda oportunidades y un espacio como también será una red de apoyo, consuelo y atención ante el fracaso o frustración.

Palabras clave: Proyecto de Vida, Discapacidad, Familia e Intervención Psicosocial

Abstract

The life project is a personal orientation to the future from educational and social psychology. It is configured as a psychosocial intervention methodology focused on arranging a life plan based on interests, aspirations and desires. Consists on three dimensions: the social environment, family and individual. This implies a challenge and is discarded in people with disabilities as part of infantilization or isolation in families or institutions. However, it is necessary to evaluate its feasibility and relevance to promote quality of life in people with disabilities. That is why this work aims to propose a life project methodology for people with disabilities, this through theoretical review, the delimitation of difficulties

and the differentiation of the intervention in people with disabilities and their families. The construction of a life plan implies the delimitation of short, medium and long term goals taking into account their strengths and weaknesses as well as their opportunities and limitations so that a process of self-knowledge is given. Here the disabled person needs to add the development of self-determination and intrinsic and extrinsic motivation. Because they must gain autonomy and independence by learning life skills, basic and instrumental activities to live where the family becomes a mediator of learning, provides opportunities and a space as well as a network of support, comfort and care in the face of failure or frustration.

Keywords: Life Project, Disability, Family and Psychosocial Intervention

Referencias

- Almario, E. O. (2016). La investigación en familias de personas con discapacidad. *Paideia Surcolombiana*, (21), 12-26.
- Arnaiz, P. y Guerrero, C. (1999). *Discapacidad Psíquica: Formación y Empleo*. Malaga: Ediciones Aljibe.
- Bustos, P., & Daniel, E. (2016). Subjetividad, proyecto de vida y discapacidad. In VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
- Castignani, M. L. (2009). El rol de la familia en la elaboración de proyectos de vida en jóvenes con discapacidad intelectual. In II Congreso Internacional de Investigación 2 al 14 de noviembre de 2019 La Plata, Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Psicología.
- Contino, A. M., & Micheletti, A. (2019). Niñez eterna. La infantilización en la discapacidad intelectual. *F@ ro: revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación*, 1(29), 5.
- Contreras, M. (2018). Dimensiones del Proyecto de vida en Intervenciones Familiares. *Investigación/Intervención desde perspectiva adolescente en Centros Residenciales de la Región del Bio Bio*. *Revista Electrónica de Trabajo Social*, 18, 94-103.
- Contreras, M. (2020). Proyecto de vida: Propuesta de investigación e intervención psicoeducativa no normativa en adolescentes. En Concha, P. y García F. E. *La adolescencia hoy: Problemas y soluciones para terapeutas*. Talca: Ediciones Nueva Mirada
- Coscioni, V., Teixeira, M. A. P., López Castillo, S. A., & Paixão, M. P. (2021). Theoretical Approaches to “Life Project” in Psychology and Related Fields. *Trends in Psychology*, 29(4), 684-705.

- Del Bianco, N. (2019). The promotion of self-determination in adults with intellectual disabilities: the state of the art and the research progress. *Italian Journal Of Special Education For Inclusion*, 7(2), 204-220.
- Góngora, J. N., y Abellán, J. R. (2017). Intervención en la red social de la familia con personas con discapacidad. *Mosaico: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar= Journal of the Spanish Federation of Family Therapy Associations*, (66), 31-45.
- Martín, M. V. M., y Sánchez, M. C. S. (2016). Análisis cualitativo de tópicos vinculados a la calidad de vida en personas con discapacidad. *Ciência & Saúde Coletiva*, 21, 2365-2374.
- Perez, M. E., y Chhabra, G. (2019). Modelos teóricos de discapacidad: un seguimiento del desarrollo histórico del concepto de discapacidad en las últimas cinco décadas. *Revista Española de Discapacidad (REDIS)*, 7(1), 7-27.
- Porfirio, T. C. (1996). *La educación vocacional de nuestros hijos*. La Paz: Editorial EDCOM.
- Rascovan, S. (2012). *Los jóvenes y el futuro. Programa de orientación para la transición al mundo adulto*. Argentina: Editorial Noveduc.
- Shepley, S. B., Spriggs, A. D., Samudre, M., y Elliot, M. (2018). Increasing daily living independence using video activity schedules in middle school students with intellectual disability. *Journal of Special Education Technology*, 33(2), 71-82.
- Tamayo, M., Besoain, Á., y Rebolledo, J. (2018). Determinantes sociales de la salud y discapacidad: actualizando el modelo de determinación. *Gaceta Sanitaria*, 32, 96-100.
- Taylor, W. D., Cobigo, V., & Ouellette-Kuntz, H. (2019). A family systems perspective on supporting self-determination in young adults with intellectual and developmental disabilities. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 32(5), 1116-1128.
- Villanueva, P. A., y Urbano, R. L. (2012). El proyecto de vida en el siglo XXI. Realidades de mujeres con discapacidad. *Psicogente*, 15(27), 62-72.
- Vived, E., Betbesé, E., Díaz, M., González-Simancas, A., y Matía, A. (2013). Avanzando hacia la vida independiente: planteamientos educativos en jóvenes con discapacidad intelectual. *Revista Española de Discapacidad*. 1(1). 119-138.

La Inclusión Educativa En La Formación Del Psicólogo Educativo

Educational Inclusion In The Training Of The Educational Psychologist

Luis M. Calvo Cortez
licluiscalvo@gmail.com

Resumen

La génesis del profesional en psicología educativa desde las acciones propias de su especialidad, están algo alejadas de una adecuada aproximación hacia la intervención inclusiva a causa de procesos de acumulación de viejas y nuevas tendencias, habilidades y/o destrezas, que muchas veces están fuera de la experticia del psicólogo. En referencia a este accionar “inclusivo”, es preciso establecer algunos criterios diferenciales en cuanto a conceptos relacionados, es decir hablar de la equidad social como parte del reconocimiento de las desigualdades intrínsecas de los sujetos, en diversas dimensiones de la vida social, entendiéndose que ésta, renuncia a la idea de que todos son iguales y a partir del reconocimiento de las diferencias, promoviendo estrategias para lograr la igualdad fundamental que debería aportarse desde la educación, desde el enfoque de las equidades educativas. Para el profesional en psicología educativa la teoría y la práctica incide en el proceso de aprendizaje, pero el que tiene mayor trascendencia tiene que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer y con las expectativas sobre los posibles logros de sus estudiantes que entran a una institución educativa bajo la etiqueta de “estudiantes inclusivos”.

Palabras clave: Inclusión Educativa, Equidad Social, Psicología Educativa, Equidades Educativas

Abstract

The genesis of the professional in educational psychology from the actions of their specialty, are somewhat far from an adequate approach towards inclusive intervention due to processes of accumulation of old and new tendencies, abilities and/or skills, which are often out of the expertise of the psychologist. In reference to this “inclusive” action, it is necessary to establish some differential criteria in terms of related concepts, that is, to speak of social equity as part of the recognition of the intrinsic inequalities of the subjects, in various dimensions of social life, understanding that this, renounces the idea that everyone is equal and based on the recognition of differences, promoting strategies to achieve the fundamental equality that should be provided from education, from the educational equity approach. For the professional in educational psychology, theory and practice affect the learning process, but the one that has the greatest importance has to do with what they believe, can and are willing to do and with the expectations about the possible achievements of their students. They enter an educational institution under the label of “inclusive students”.

Keywords: Educational Inclusion, Social Equity, Educational Psychology, Educational Equity

Referencias

- Calvo, G. (2009) Revista Iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación; Inclusión y formación de maestros” en vol. 7, n.4, pp. 78-94. Disponible en <http://www.rinace.net/reice/numeros/vol7num4.htm> [Accedido en noviembre de 2009]
- Calvo, G, Camargo, M. & Gutiérrez, M. (2006) Política educativa, equidad y formación docente. Bogotá: D’vinni
- Guzman, G. (2018) Revista Psicología y mente; Educación inclusiva: qué es y cómo ha transformado la escuela. Recuperado en: <https://psicologiaymente.com/desarrollo/educacion-inclusiva>
- Loaiza, V. y Villa, S. (sf.) Rol del psicólogo educativo en los procesos de educación inclusiva de estudiantes con barreras para el aprendizaje (BPAP) y la participación en Instituciones Educativas Privadas de la ciudad de Pereira Recuperado en: <https://repositorio.ucp.edu.co/bitstream/10785/8232/1/DDMPSI343.pdf>
- Mancebo, M. y Goyeneche, G. (2010) Las políticas de inclusión educativa: entre la exclusión social y la innovación pedagógica. Documento presentado en la Mesa “Políticas de inclusión educativa” en las IX Jornadas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay; Disponible en http://www.fcs.edu.uy/archivos/Mesa_12_y_17_Mancebo-Goyeneche.pdf .
- Tenti, E. (2007) Dimensiones de la exclusión educativa y las políticas de inclusión. Ponencia presentada en el Taller Internacional sobre Inclusión Educativa: América Latina, Regiones Cono Sur y Andina. Buenos Aires; . Disponible en www.ibe.unesco.org/Spanish/cops/workshops/Argentina/Inclusion_exclusion_SPA.pdf
- Vaillant, D. (2007) Revista Pensamiento Educativo; Mejorando la formación y el desarrollo profesional docente en Latinoamérica, vol. 41, n.2, 2007, pp.207-22. Disponible en <http://pensamientoeducativo.uc.cl/files/journals/2/articles/424/public/424-941-1-PB.pdf>

Razones Para la Incorporación de la Educación Integral en Sexualidad en el Marco del Programa Tú Decides de CIES

Reasons for the Incorporation of Comprehensive Sexuality Education Within the framework of the CIES Tú Decides Program

Gloria Olivia Arauco Lima

garauco@cies.org.bo

Centro de Investigación, Educación y Servicios CIES Salud Sexual Salud Reproductiva Salud Integral

<https://orcid.org/0000-0002-2855-2283>

Resumen

La sexualidad es una parte integral de la vida humana. Como menciona la UNESCO¹, niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir educación fiable, científica e integral sobre esta cuestión en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Sin embargo, la Educación Integral en Sexualidad (EIS) es un tema delicado. A pesar de que el actual Modelo Educativo Socio Comunitario Productivo en Bolivia posibilita de alguna manera esta educación y mejorar su contenido, de tal manera que vaya más allá de la biología, la reproducción o la prevención de riesgos y que realmente permita el desarrollo de Habilidades Para la Vida, muy poco se ha avanzado. A pesar también de la abrumadora evidencia de que la EIS beneficia a los niños y niñas, y a la sociedad en general, actualmente nos enfrentamos a una renovada oposición a que se imparta de manera integrada a la curricula regular en las unidades educativas. Esta resistencia es a menudo el resultado de un gran desconocimiento y de una oposición más amplia al pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos específicos, en particular de mujeres, comunidad LGBTI y, en cierta medida, de los propios niños, niñas y adolescentes, basada en la idea de que ello amenazaría valores tradicionales y religiosos. La experiencia de CIES en la implementación de la EIS la entiende como una poderosa herramienta para combatir la violencia, el abuso y la discriminación, y para promover un modelo relacional bien tratante donde el autocuidado y el cuidado mutuo se extiendan, teniendo como base a los derechos humanos haciéndola relevante, oportuna y libre de mitos y perjuicios para una vida feliz libre de riesgos.

Palabras clave: Sexualidad, Educación Integral en Sexualidad

Abstract

Sexuality is an integral part of human life. As UNESCO¹ mentions, girls, boys, adolescents and young people have the right to receive reliable, scientific and comprehensive education on this issue in all areas in which they operate. However, Comprehensive Sexuality Education (CSE) is a sensitive issue. Although the current Socio-Community Productive Educational Model in Bolivia somehow makes this

education possible and improves its content, in such a way that it goes beyond biology, reproduction or risk prevention and that it really allows the development of Skills For Life, very little progress has been made. Despite also the overwhelming evidence that CSE benefits children, and society in general, we are currently facing renewed opposition to its being taught as an integrated part of the regular curriculum in educational units. This resistance is often the result of widespread ignorance and opposition to the full exercise of human rights by specific groups, in particular women, the LGBTI community and, to some extent, children and adolescents themselves. adolescents, based on the idea that this would threaten traditional and religious values. CIES's experience in the implementation of EIS understands it as a powerful tool to combat violence, abuse and discrimination, and to promote a well-treatment relational model where self-care and mutual care are extended, based on human rights, making it relevant, timely and free of myths and prejudices for a happy risk-free life.

Keywords: Sexuality, Comprehensive Sexuality Education

Referencias

UNESCO, Orientaciones Técnicas Internacionales sobre educación en sexualidad, un enfoque basado en la evidencia, edición revisada (2018)

Comunicación No Verbal y Sus Implicaciones En Entornos Educativos

Nonverbal Communication and Its Implications in Educational Environments

Cintia Raquel Salas Sánchez

cintia.r.salas@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-6209-8088>

Resumen

La comunicación ha sido un tema de estudio a lo largo de los años, generalmente le damos la responsabilidad de nuestro mensaje a las palabras, sin considerar que una comunicación verbal se encaja en un contexto de comunicación y comportamiento no verbal, donde los signos activos y pasivos, gestos, posturas y el ambiente contribuyen al intercambio de información y emisión de mensajes, la información que recibimos a partir del lenguaje no verbal permite la formación de las primeras impresiones en torno a personas y situaciones. En los contextos educativos, aprendemos sobre todo a comunicarnos de manera escrita, pero es la comunicación no verbal la que define el tipo de interacciones sociales y emocionales que se darán entre estudiantes y maestros durante un proceso educativo. Es así que en comunicación no verbal debemos hacer énfasis en el concepto de “sincronía de la interacción”, ya que permite identificar si un estudiante está atendiendo una explicación o si está teniendo dificultades académicas o emocionales durante el proceso de aprendizaje. El maestro que sabe de comunicación no verbal y la, podrá predecir ciertas dificultades y buscar alternativas de solución de manera oportuna, tanto en las características del estudiante, como en su propia estrategia de enseñanza. Es posible que el uso de mascarillas altere ciertas funciones de la comunicación no verbal especialmente en estudiantes con dificultades cognitivas, auditivas o visuales. Entonces el psicólogo educativo orientará en detección de dificultades y propondrá recursos para fomentar las interacciones emocionales de calidad, en esta nueva realidad.

Palabras clave: Comunicación no Verbal, Sincronía, Prevención, Dificultades, Aprendizaje

Abstract

Communication has been a subject of study over the years, we generally give the responsibility of our message to words, without considering that verbal communication fits into a context of non-verbal communication and behavior, where active signs and passive, gestures, postures and the environment contribute to the exchange of information and emission of messages, the information we receive from non-verbal language allows the formation of first impressions about people and situations. In educational contexts, we learn above all to communicate in writing, but it is non-verbal communication that defines the type of social and emotional interactions that will take place between students and teachers during an educational process. Thus, in non-verbal communication we must emphasize the concept of

"interaction synchrony", since it allows us to identify if a student is attending to an explanation or if he or she is having academic or emotional difficulties during the learning process. The teacher who knows about non-verbal communication and it, will be able to predict certain difficulties and look for alternative solutions in a timely manner, both in the characteristics of the student, and in his own teaching strategy. It is possible that the use of masks alters certain functions of non-verbal communication, especially in students with cognitive, auditory or visual difficulties. Then the educational psychologist will guide in detecting difficulties and propose resources to promote quality emotional interactions in this new reality.

Keywords: Nonverbal Communication, Synchrony, Prevention, Difficulties, Learning

Referencias

- Farsany, D. (2020). Interacciones y dominio afectivo en educación.
Peralta, M. (2020). Comunicación no verbal en tiempos de pandemia

La Enseñanza De Los Valores En Nuestra Realidad

The Teaching Of Values In Our Reality

Edwin Pocoaca Machaca

e.psicologo2021@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1178-3712>

Resumen

Se analiza la importancia de la enseñanza como forma de educación consciente de los valores y el aprendizaje en la nueva generación que está dando inicio desde una mirada psicoeducativa. Se realiza una descripción de los valores y el modo en que los adultos enseñamos a nuestros niños los distintos valores que desearíamos que tuvieran, pero la realizamos desde una forma rígida, lineal o hasta fría cuando se les acompaña en este aprendizaje de la vida; tomaremos los valores desde una postura desde una perspectiva constructivista-integracionista cognitiva y sociocultural. Se mencionan las formas en que los niños y adolescentes van aprendiendo cada uno de los valores de acuerdo a la vivencia, y/o experiencia. Desde una disciplina positiva en que los adultos entienden la conducta inadecuada en los niños y la forma en que desearían que estos valores dieran una respuesta de acuerdo o al tamaño de los adultos. También se abordan los valores que los adultos al conectar y entender las conductas inadecuadas promuevan actitudes positivas, enseñando a tener otras respuestas puedan promover actitudes positivas dando una enseñanza de responsabilidad, destreza interpersonal, habilidades interpersonales y sociales indispensables en la vida de una manera respetuosa y alentadora para los niños, y para nosotros mismos.

Palabras claves: Valores, Enseñanza, Conducta, Actitudes.

Abstract

The importance of teaching as a form of education aware of values and learning in the new generation that is starting from a psychoeducational perspective is analyzed. A description of the values is made and the way in which adults teach our children the different values that we would like them to have, but we do it from a rigid, linear or even cold way when they are accompanied in this learning of life; We will take the values from a position from a cognitive and sociocultural constructivist-integrationist perspective. The ways in which children and adolescents learn each of the values according to experience and/or experience are mentioned. From a positive discipline in which adults understand inappropriate behavior in children and how they would like these values to give an answer according to or to the size of adults. The values that adults connect and understand inappropriate behaviors promote positive attitudes are also addressed, teaching to have other responses can promote positive attitudes giving a teaching of responsibility, interpersonal skills, interpersonal and social skills essential in life in a respectful and encouraging for the children, and for ourselves.

Keywords: Values, Teaching, Conduct, Attitudes

Referencias

Acosta, C. (2020). Crisis de valores en la sociedad actual.

Universidad Internacional de Valencia. (2018). En qué consiste la educación en valores.

<https://www.universidadviu.com/int/>